

SAÍDA

número 1 - Maio de 2014.

PANORAMA

EDUCAÇÃO: O QUE É
ISSO?

NOTAS DE LITERATURA

SOBRE REPETIÇÃO E
DESPERTAR, OU: A
EXIGÊNCIA DE QUE
AUSCHWITZ NÃO SE
REPITA

CRITICA ROEDORA

BARBARISM ON THE
HORIZON

EXERCÍCIOS ENSAÍSTICOS

UM CORPO E UMA
CONFISSÃO

seja a saída que você
espera do mundo:

Lê, escreve, faz arte?

Colabore com a gente.

guilhermeorestescanarim.canari@gmail.com

Editorial

No tempo do Colapso do capital em que a única possibilidade de vencer a refrega esta no aparelho oficial, urge pormos em questão o alcance do conceito de educação e suas implicações para o cotidiano contemporâneo, nesse sentido abrimos espaço para revisões e críticas aquela aproximação entre arte, literatura, filosofia e a academia, com o fito de proporcionar aos nossos leitores o novo e novíssimo animo da produção elaborada no mundo do ensino superior.

Redação :

Redação: Filipe Castro Duzzioni; Gisele Da Silva Resende; Guilherme Orestes Canarim.
Colaboração: Istivan Mezaros; Michelangelo Merisi da Caravaggio; Lucas Selau; Manuela Mattos; Alexandre Pandolfo; Alex Sander Da Silva; Marjori Rebelo; Pierre Possamai Silva.
Projeto gráfico: Alan Cichela

Nesta edição :

1 PANORAMA.....	2..
1.1 EDUCAÇÃO: O QUE É ISSO?	2
1.2 EDUCAÇÃO PARA QUÊ (M)?	4
1.3 UMA LITERATURA COM POTENCIAL EMANCIPATÓRIO?	9
2 NOTAS DE LITERATURA.....	10
2.1 INTRODUÇÃO A TEORIA DA LITERATURA.....	10
FILIPPE DE CASTRO DUZIONI.....	10
2.2 SOBRE REPETIÇÃO E DESPERTAR, OU: A EXIGÊNCIA DE QUE AUSCHWITZ NÃO SE REPITA.....	13
2.3 O CONCEITO DE ESCLARECIMENTO.....	16
GUILHERME ORESTES CANARIM.....	16
3 CRÍTICA ROEDORA.....	17
3.1 BARBARISM ON THE HORIZON. AN INTERVIEW WITH ISTVÁN MÉSZÁROS.....	17
3.2 ?SOBRE O FIM ÚLTIMO DA PESSOA HUMANA,24	
OU DO HOMEM COMO SUJEITO?	24
4 EXERCÍCIOS ENSAÍSTICOS.....	25
4.1 UM CORPO E UMA CONFISSÃO.....	25
ALEXANDRE PANDOLFO*.....	25
4.2 PROLEGÔMENOS DE UM PEIDEUMA DA DELUZÃO.....	28
4.3 CONSEGUINTE.....	36
4.4 POEMA CONCRETO.....	38

1 Panorama

1.1 Educação: o que é isso?

Prof. Dr. Alex Sander da Silva

O que é educação? Essa é uma pergunta que resiste a respostas uniformes, unívocas e predeterminadas. Mesmo assim, pensar sobre a educação ainda nos mobiliza a reflexão sobre o sentido do “educar” no mundo contemporâneo. Por ser um processo complexo, passou por diversas formas de compreensão ao longo dos tempos. Werner Jaeger, na introdução da sua obra clássica *Paidéia: a formação do homem grego* (1995, p.3), diz que todo povo, ao atingir certo grau de desenvolvimento, inclina-se à prática da educação. Para o autor, a partir da Grécia antiga, a educação passou a ser vista como uma questão a ser discutida, pensada e analisada entre os pensadores.

Ao constituir-se como um fenômeno importante no processo de sociabilidade, a educação foi ponderada como um processo vital da formação cultural humana, isto é, na humanização do ser humano. Todos os dias nós misturamos a vida com a educação. No saber, no fazer e no conviver

do ser humano, segundo Jaeger, “atua a mesma força vital, criadora e plástica, que espontaneamente impele todas as espécies vivas à conservação e propagação do seu tipo” (JAEGER, 1995, p.3). É por isso que sempre achamos que temos alguma coisa a dizer sobre a educação que nos invade a vida.

Isso não é um processo individual, mas é constituinte da coletividade humana. Para Jaeger, “a educação não é uma propriedade individual, mas pertence por essência à comunidade” (JAEGER, 1995, p.3). Ao apreender a natureza, ao criar sua coletividade, ao educar e educar-se, o ser humano constrói a si mesmo e constrói seu mundo. De modo que não é possível descrever como isso acontece sem considerar como os seres humanos criam suas formas de sociabilidade e cultura.

Podemos até dizer, nesse sentido, que a educação é uma questão em disputa, vários paradoxos e antinomias se apresentam quando se procura identificar seus supostos e pressupostos básicos. No iluminismo de Immanuel Kant, por exemplo, a concepção de educação tornou-se não apenas um problema, mas também objeto de defesa e aposta para o sentido de maioridade (*Mündigkeit*). Kant, em 1783, no conhecido texto *Resposta à pergunta: que é*

esclarecimento?, definiu a importância da Aufklärung (esclarecimento), que nada mais seria a possibilidade da saída do seu estado de “menoridade” para o de “maioridade”.

O projeto kantiano equivalia à pretensão de desenvolver a maioridade do sujeito, libertando-o do jugo da autoridade e do estado de menoridade. Kant apregoava enfaticamente: Sapere aude!, isto é, o ser humano precisava “ousar saber”, a partir do seu próprio entendimento (pelo uso da razão). Para transformar-se em senhor de si, o sujeito deveria escapar da tutela e do controle do obscurantismo supersticioso. No programa kantiano chama à atenção o caráter designativo da Mündigkeit para efetivar o esclarecimento (Aufklärung), ao qual corresponderia uma educação para autonomia do sujeito.¹

Se, de um lado, na modernidade kantiana, destacou-se a busca da maioridade, da liberdade e autonomia pela razão esclarecida, de outro, ela (a razão) seguiu o caminho cientificista e tecnológico.

A razão tornou-se mecanismo de poder e repressão, afastando-se das intenções iniciais do próprio projeto iluminista, ao dar predominância ao modelo matemático de pensar e intervir. Esse modo de ser da razão, de acordo com Pessanha, esqueceu as observações de Bacon, segundo o qual, “quando o objeto de conhecimento for o ser humano, não é possível tratá-lo como coisa” (1993, p.17).

A concepção de uma razão estratégica, instrumental, encontrara em Descartes² espaço privilegiado. O pensador do racionalismo colocou a necessidade do método para garantir a representação dos objetos no pensamento, isto é, as imagens mentais interiores teriam de corresponder às manifestações dos objetos exteriores. Para o racionalismo cartesiano, a razão tem como tarefa estabelecer o princípio das idéias claras e distintas. O filósofo afirma que estas não vinham da experiência sensível, mas já era uma construção do espírito que não estão sujeitas ao erro.

A marca da razão na modernidade, portanto, foi buscar a desmontagem de uma

¹ Para Cláudio A. Dalbosco, Kant atribui um papel fundamental à educação e o faz não só por razões de ordem política, no sentido de que a educação seria indispensável à sociabilidade humana e à construção de um Estado mais justo. O faz também por razões conectadas com sua própria filosofia prática, na constituição daquilo que ele denominou como sendo a autonomia. Para mais detalhes, consultar Dalbosco (2004, p. 3).

² René Descartes, o principal representante do racionalismo no século XVII, buscou o fundamento do verdadeiro conhecimento através da dúvida racional como método de pensamento rigoroso, cujo modelo ideal é o matemático. Ver: DESCARTES, René. Discurso do método. São Paulo: Abril Cultural, 1973 (Coleção Os Pensadores).

concepção de mundo como um todo finito e ordenado. Segundo Descartes, a estrutura espacial era regrada por hierarquias de graus de valor e perfeição do espírito eterno e puro, da qual desciam até a matéria corruptível. Por isso, o domínio moderno da natureza expressava nas ciências do conhecimento um modelo matemático. Isso não porque ele lida com os números ou com abstrações, mas pelo fato de visar o acesso aos conhecimentos completos, perfeitos e racionais.

Porém, o otimismo racional tem dado lugar a uma persistente crise da razão. Essa crise está relacionada ao que se convencionou chamar de “crise da modernidade”³, provocada por aquilo que alguns chamam de “implosão da unidade da razão e da perda das justificações metafísicas” (PRESTES, 1996, p. 11). A crise da razão moderna tornou-se lugar comum da crítica epistemológica sobre o esgotamento do referencial das ciências modernas, de modo mais incisivo no terreno das ciências humanas e da educação.

As referências e os instrumentos de que a humanidade dispunha a partir da

³ Para Manfredo Araújo de Oliveira essa crise pode ser caracterizada, como crise contra razão, contra ilustração, numa palavra, contra a modernidade”. (OLIVEIRA, 1989, p. 11). Conferir também: Novaes (1996); Prestes (1996); Goergen (1996).

razão moderna para explicar a realidade social tornaram-se obsoletos e questionáveis. Para alguns autores, isso marcou um processo de falência e descrença nos pressupostos metodológicos desse modelo.⁴ A confiança progressiva nos referenciais que marcaram o desenvolvimento da ciência moderna foi substituída pelo clima de incertezas e desconfianças.

A ruptura com antigos parâmetros, as chamadas crise de valores e a crise das ideologias, nos levam a questões do tipo: Como entender a educação nos dias atuais? Como pensar uma educação em um tempo no qual florescem cada vez mais aspectos de desajustes civilizatórios do que aspectos de progresso da humanidade?

A crença no progresso da ciência moderna deu lugar à dúvida quanto às realizações de uma modernidade esclarecida. Isso porque, ao invés de mais autonomia e libertação, a dominação e a

⁴ Este debate tem tomado a cena no âmbito das discussões epistemológicas da ciência, principalmente, nas ciências humanas (e da educação). Os limites da razão moderna, entretanto, não são analisados da mesma forma pelos diferentes pensadores que se ocupam dessa temática. Muitos autores estão de acordo sobre a necessidade de mudança estrutural na maneira de se entender a organização das chamadas ciências humanas (Geisteswissenschaften e ciência do espírito), porém não há acordo em considerar se há realmente uma ruptura com a modernidade. Para situar esse debate alguns desses autores como: Santos (1997); Harvey (1994); Novaes (1996); Rouanet (1993); Habermas (1990).

escravidão adquiriram novas faces. É preciso pautar a crítica à razão moderna relacionada aos problemas de uma racionalidade meramente estratégica. Esse modelo, à medida que determinou uma série de pressupostos educativos, configurou na educação relações de saberes e práticas pedagógicas de reprodução da dominação.

Hoje em dia, o predomínio de uma crise da educação está localizado, sobretudo, nos contornos positivistas que ainda proporcionam “parâmetros” para a formação dos indivíduos. A necessidade da crítica sobre o conceito de educação nos parece pertinente, pela necessidade de “desencantar” seus sentidos meramente instrumentais.

Que formas de encantamentos seriam estas que estão na educação? Principalmente aquelas que insistem na dimensão puramente instrumental racionalidade pedagógica. Nesse sentido, é preciso insistir em questões como: O que significa educar? Para que e para quem serve a educação? Quais seus sentidos e sua razão de ser?

De todo modo, ainda há que se diga que qualquer reflexão sobre a educação implica numa preocupação

quanto às experiências formativas. E isto é insistir na reflexão crítica sobre a pergunta: o que é educação?

Referências

JAEGER, Werner. *Paidéia: a formação do homem grego*. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? In: *Textos seletos*. Trad. Raimundo Vier e Floriano de S. Fernandes. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1985. p. 101-117.

PESSANHA, José A. Filosofia e modernidade: racionalidade, imaginação e ética. In: *Cadernos ANPEd*, Porto Alegre, n. 4, p. 7-37, set. 1993.

PRESTES, Nadja. *Educação e racionalidade*. Porto Alegre: Edipucrs, 1996.

1.2 EDUCAÇÃO PARA QUÊ (M)?

REZENDE, Gisele da Silva⁵

CANARIM, Guilherme Orestes⁶

INTRODUÇÃO

Este artigo de um modo geral pretende evidenciar por meio de pesquisa,

⁵Graduanda do Curso de Pedagogia na Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. E-mail: gikal1@hotmail.com

⁶ Graduando do Curso de História na Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. E-mail: guilhermeorestescanarim@gmail.com

embasada no ponto de vista filosófica em teoria crítica da educação, situações que podem ter causado as fissuras existenciais, subjetivas percebidas nas relações dentro da comunidade escolar. O trabalho está baseado na temática do livro de Theodor Adorno Educação e Emancipação de 1995, mais precisamente no capítulo 6: EDUCAÇÃO --- PARA QUÊ? Durante anos de nossas vidas consideramos a concepção Tradicional⁷ de ensino como modelo eficiente/ seguro.

A função de cada um dentro da escola parecia ser clara e objetiva alcançando os resultados a que se dispunha. As constantes mudanças no quadro social, político e econômico de nossa sociedade, impulsionaram alterações nas concepções que pareciam ser mais adequadas para atender a uma sociedade carente de orientação. Pesquisadores citam a escola como uma ferramenta de transformação do comportamento humano e para esta função foi criada.

Mas o que antes era para reprimir/ modelar, hoje proporciona ao indivíduo uma profissão e uma consciência crítica reflexiva, ou pelo menos tenta. Mas este mesmo indivíduo está preparado para

obter uma consciência crítica reflexiva? Ele quer tomar decisões por si mesmo? Sai da escola com capacidade moral e intelectual para tomar decisões? Se sim, por que são tão comuns os problemas nas escolas públicas? Se não, por que a finalidade da escola não está sendo alcançada? Por meio de uma visão filosófica e com o objetivo de responder a algumas das questões levantadas será utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica e relatos de profissionais da área de ensino por meio de entrevistas na mídia.

Palavras-chaves: Concepção, transformação, orientação e consciência crítica.

EDUCAÇÃO: DO TRADICIONAL À ESCOLA NOVA

O educar jesuítico instalou-se no Brasil a partir do século XVI e perdurou por mais de trezentos anos, até que deixássemos de ser colônia, pelo menos oficialmente. De fato durou bem mais que isto, e talvez esta seja a razão de ainda vermos reflexos, em geral mais comuns na rede pública, de uma postura tradicional na sala de aula. Em realidade o que nos

⁷Em síntese Horkheimer considera a teoria tradicional uma manifestação do positivismo, ou seja, o ensino como resultado de uma postura hierárquica de produção e apropriação de conhecimento. O professor detém o conhecimento e o aluno tabula rasa, recebe.

espanta pé que em plena contemporaneidade, quando profissionais tentam modificar esta conduta, parece haver uma confusão vertiginosa, no sentido da falta de propriedade com relação as tendências pedagógicas mais apropriadas ou praticas, o que se reflete no impacto social da escola, o aluno perde o medo e o respeito pelo professor, nesse sentido

É preciso lembrar que hoje--- e isso é bom-- - inserem- se no processo educacional milhões de pessoas que antigamente não participavam do mesmo e que desde o início provavelmente não possuem condições de perceber aquilo a que nos referimos [...] sem nenhuma intenção polemica, quero acrescentar que o lado institucional e, portanto a realização objetiva de tais âmbitos ada experiência são acompanhados de grandes dificuldades neste plano extremamente sutil, que tem algo a ver com a memoria involuntária, e de uma maneira geral se refere ao involuntário (ADORNO, 1995, p.146)

A concepção Tradicional de ensino foi um modelo eficiente/ seguro, ao menos congruente, e deixava muito clara a função de cada um dentro da escola, por meio de uma estrutura rígida e imutável que gerias todos os aspectos do cotidiano

escolar. Mas, houve a necessidade de mudanças, estas cada vez mais repentinas, no quadro social, político e econômico do nosso país, que colaboraram para uma mudança também nesta concepção. Sua finalidade, do educar, foi gradativamente sendo ampliada de tempos em tempos chegando ao que seria hoje o "auge" de suas pretensões: formar um indivíduo integral/ autônomo, que seja sujeito em seu contexto socioeconômico, compreenda e reflita criticamente sobre as questões que envolvem sua comunidade e o mundo, o que não só nos impressiona pelo idealismo desvairado como amedronta pela falta de diagnose. Mas onde a escola está errando na sua função social? Por que esta sociedade dá mais credibilidade aos aparelhos de alienação do que a escola?

MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS

A escola, sempre absorvendo os anseios de uma sociedade dinâmica, procurou conciliar a pratica e a teoria, mas sem muito sucesso, e este assunto é muito discutido num tom frustrado, por profissionais que de fato atuam na área. Os pesquisadores muito contribuíram na intenção de auxiliar este profissional, mas é

bem diferente o trabalho de ambos, suas experiências dividem-se em teoria (pesquisador, menos atuante) e prática (em geral pouca pesquisa). No caso do educador John Dewey, pragmático filósofo norte americano que influenciou a elite brasileira com o movimento da Escola Nova, para ele a educação era uma necessidade social, como uma espécie de aparelho para a manutenção da sociedade instituída.

A Educação, na visão deweyana, é "uma constante reconstrução da experiência, de forma a dar-lhe cada vez mais sentido e a habilitar as novas gerações a responder aos desafios da sociedade" (1997). Ao contrário da escola tradicional onde o conhecimento era incontestável, na Escola Nova o aluno, que esta agora no centro, vive e interage com um mundo dinâmico e essa corrente filosófica ficou conhecida como pragmatismo/ praticidade.

O aluno, nesse caso, precisaria ter iniciativa, originalidade e agir ao mesmo tempo de forma cooperativa. Baseado no que propunha os documentos, os educadores colocaram em prática o que entenderam dos conceitos, não levando em conta o nosso contexto político, econômico e social, só acatando ordens.

Porém, enquanto acadêmicos se atem a discursos populares, comuns na sociedade contemporânea e sem fundamentação teórica, a maioria destes profissionais segue uma carreira aconselhados por familiares, e neste caso não podem influenciar opiniões, visto que o simples espaço propício a certa liberdade de expressão e raciocínio lógico, não garante um profissional competente e bons resultados, é preciso ter compromisso.

Em relação ao aluno, houve uma modificação nos valores comportamentais e morais neste período, o aluno tinha plena liberdade, mas não maturidade, de agir como julgasse apropriado, desrespeitando inclusive seus familiares que ficaram confusos de como lidar com esta nova proposta de ensino. Em razão principalmente da situação econômica, a família foi se esquivando do que seria sua obrigação: a de educar moralmente este indivíduo.

Cada concepção pedagógica defendeu uma metodologia que atendesse a seus objetivos e a primeira delas na escola tradicional foi a memorização. Um ensino clássico, onde o aluno precisava reproduzir o conteúdo transmitido pelo professor, que estava no centro das atenções. Uma postura que distanciava

professor e aluno com uma linguagem formal e pesquisa limitada as enciclopédias.

Surge então a Escola Nova de Dewey, que em grande medida era o oposto da que existia, mas por focar na curiosidade do aluno, perdeu muito em conteúdo e dispersou o corpo docente em detrimento quanto a sua função de ensinar. Estas mudanças extremistas tentando acompanhar as mudanças sociais, acabaram por cometer vários equívocos onde ora o ensino beneficiava o coletivo/ social, ora a individualidade/ egoísmo. Hoje educadores sugerem a transformação de dentro para fora, ou como diria Becker (1995): “formar as pessoas para sua individualidade e ao mesmo tempo para sua função social”. A escola contemporânea urge de uma transformação e conformação de conceitos, profundas revisões teórico-metodológicas e a busca de novas maneiras pra alcançar a produção de uma real consciência, ao menos no que diz respeito a potencialidade humana para tanto, o que nos indica pela observação do contexto em que estamos todos envolvidos a necessidade para tal, o que seja, a realização do possível daquele ideário moderno que ainda refletimos hoje.

EDUCAÇÃO PARA QUÊ 'M'?

É de grande importância a reflexão, como ferramenta emancipatória em potencial, no sentido de perceber as muitas influências da contemporaneidade pedagógica, de um tempo em que cada vez mais o mercado tem deliberado sobre o sentido das práticas pedagógicas e dos processos educacionais em vários níveis, quando não determinando cada âmbito em seus mais específicos desvios e congruências, que podem ser popper hoc, propter hoc, para Mezaros, 2008

[...] a educação libertadora teria como função transformar o trabalhador em um agente político, que pensa que age, e que usa a palavra como arma para transformar o mundo [...] uma educação para além do capital deve, andar de mãos dadas com a luta por uma transformação radical do atual modelo econômico e político hegemônico. (MEZAROS, 2008, p.12)

Apesar de termos vivenciado uma metodologia de ensino comportamental, há quem não a reproduziu de maneira mecânica e insensível e procurou caminhos de mudar este triste quadro de dessocialização, que ao invés de harmonizar as pessoas, no sentido da sua potencialidade formadora, as distanciava,

com sua conduta que ia desde agressão moral à física.

Isso explica, ou pelo menos deixa patente, os sinais de autoritarismo descontrolado e sem medidas, de muitos dos sujeitos envolvidos na constituição da escola bem como em nossa sociedade, que certamente esta imiscuída de ideologias totalitaristas para dizer o mínimo, por ocupar um cargo acima dos demais em diversas comunidades escolares, mas não justifica o desânimo e a falta de comprometimento / envolvimento de muitos profissionais no sentido de contribuir para uma transformação real de comportamento sistêmico e orgânico frente aos desafios que se apresentam aos educadores que se preocupam com o desenvolvimento saudável dos processos pedagógicos, dessa forma

Aqui anunciar-se-ia uma inflexão decisiva na pedagogia moderna. Eu diria que atualmente a educação tem muito mais a declarar acerca do comportamento humano no mundo do que intermediar para nos alguns modelos ideais preestabelecido. Pois se não fosse por outro motivo, a simples e acelerada mudança da situação social bastaria para exigir dos indivíduos qualidades que podem ser designadas como capacitação à flexibilidade, ao

comportamento emancipado e crítico. (BECKER, 1995, p.141)

A cultura utilizou de poesias, canções, quadros, literaturas, e uma variedade de opções para induzir o sujeito humano a refletir sobre o contexto em que vivia. A subjetividade literária durante muitos anos, e ainda hoje em dia mesmo com variação de formatos, tem procurado levar o indivíduo a assumir uma opinião, sem fugir de sua minoridade(KANT, 1985).

FORMAÇÃO DOCENTE

Houve mudanças consideráveis na formação docente e nas políticas pública são longo da história, que trouxeram prejuízos aos benefícios do princípio de sua atuação profissional. Dentre os benefícios estão:

- O professor possuía o saber inquestionável;
- Reconhecimento, orgulho, admiração a profissão;
- Remuneração compatível com sua função.
- Respeito por parte da comunidade escolar, estudantes e familiares em geral.

“Gradativamente, houve um processo de desvalorização da profissão”. Antes, tinha até certo status dizer que era professor.⁸

Estas questões foram sendo prejudicadas por mudanças, necessárias, na instituição da escola:

- O professor não detém mais todo o saber, ele está em constante aperfeiçoamento (adaptação ao conteúdo que não possui muito domínio);
- Deixa de ter admiração profissional em razão da baixa qualidade de ensino quer seja por questões materiais (falta de material pedagógico, logística) ou pessoais no que se refere a falta de tempo para conciliar vida social e profissional;
- Remuneração cai associando-se ao trabalho desenvolvido pelo docente que deixa de produzir suas aulas, para orientar-se exclusivamente por livros didáticos, quer seja por falta de tempo em razão de questões econômicas, ou desânimo;
- O desrespeito do aluno muitas vezes por não saber lidar com a liberdade de expressão e pressentir o despreparo emocional e profissional do educador.

⁸ Lúcia Helena Soares docente da rede pública de 1984 até 1998, de 58 anos, afirma que o sistema perdeu seus tempos áureos.

Provavelmente em um número incontável de pessoas exista hoje, algo como uma aversão a educação. Elas querem se desvincular da consciência e do peso de experiências primárias, porque isto só dificulta sua orientação. Na adolescência e possivelmente até antes, há algo como uma aversão à educação. Eles querem se desvincular da consciência e do peso de experiências primárias, por que isto só dificulta sua orientação. (ADORNO, 1995, p.140)

ESCOLA ATUAL E DESAFIOS NA FORMAÇÃO DOCENTE

Muitas destas questões supracitadas vieram ao longo do tempo diminuindo a credibilidade da profissão docente, no sentido de que em muitos aspectos tornou-se muito distante de sua realização por ter abandonado de maneira sistêmica e contínua o ideário primevo, o que gerou uma facilidade no acesso em detrimento da qualidade de ensino, que não consegue suprir a demanda de profissionais na área e avalia de forma inadequada, no que diz respeito as aporias das suas próprias prerrogativas, além do rompimento

com sentidos e significados basilares dos conceitos humanistas de integralidade educacional, dos futuros profissionais ainda em sua formação, nesse sentido segundo Mezaros

[...] a inevitável deficiência estrutural de um sistema que opera através dos seus círculos viciosos de desperdício e de escassez. É impossível romper esse círculo sem uma intervenção efetiva na educação, capaz, simultaneamente de estabelecer prioridades e de definir as reais necessidades, mediante plena e livre deliberação dos indivíduos. Sem que isso ocorra, a escassez pode ser e será reproduzida numa escala sempre crescente, em conjunto com uma geração de necessidades artificiais absolutamente devastadora, como tem ocorrido atualmente, a serviço da insanidade orientada autoexpansão do capital e de uma contraproducente acumulação (Mezaros, 2008, p.78)

A conquista do certificado de graduação e especialização não garante a sociedade na qual ele está envolvido, um profissional apto para estar em sala de aula ou na administração de uma instituição, é a geração diploma. O ensino primário e secundário foi “favorecido” na lei 5692/71 pela “promoção automática”, que proibia a reprovação com o intuito de diminuir a

evasão escolar, e cumprir com exigências internacionais diga-se de passagem mercadológicas. Em 1986 volta o sistema de notas e as mudanças na Educação, garantem a universalização do ensino, considerando até a inclusão de educandos com deficiência e o desafio neste caso é como ensiná-los.

Na academia, o aluno que vivenciou a política de “promoção automática”, ou outras políticas “facilitadoras” de ensino, se vê obrigado a atingir critérios superiores ao seu conhecimento, e a instituição por sua vez premia esta instrução ineficiente, novamente no sentido da própria prerrogativa, por levar em conta o contexto a que o aluno durante anos vem sendo submetido, diga-se um processo contínuo de exaustão essencial.

Os percalços, estresses do cotidiano, não devem servir de justificativa para depauperar o desenvolvimento acadêmico na produção do conhecimento científico, o estudante tem capacidade intelectual (quando não possui deficiência específica) de acompanhar o mínimo do currículo escolar caso tenha interesse. Exemplo disto são os aparelhos tecnológicos manuseados até por quem não frequenta a escola, no que diz respeito ao autodidatismo.

No entanto esta postura do educando frente ao ambiente escolar, demonstra certa comodidade, e ganha uma proporção muito grande, que reflete diretamente no trabalho em sala de aula ou administrativo da escola. Na visão de Kant a educação para a emancipação,

[...] é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude! Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento(Kant, 2014, p.1)

Mas será prudente permanecer com conceitos morais e profissionais que durante anos deram certo, até que de concreto surja uma orientação que produza resultados proveitosos a esta nova concepção como na tradicional, ou estamos no limiar de um colapso, uma crise sistêmica e muito abrangente da sociedade contemporânea em seus múltiplos níveis, e portanto há que se fazer uma ampla e

irrestrita reformulação ao que sugere sutilmente Adorno que

a constituição da aptidão à experiência consistiria essencialmente na conscientização e, desta forma, na dissolução desses mecanismos de repressão e dessas formações reativas que deformam nas próprias pessoas sua aptidão a experiência. “Não se trata apenas de ausência de formação, mas de hostilidade frente à mesma, do rancor frente àquilo de que são privadas.” (ADORNO, 1995, p.150)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É visível portanto, na escrita de filósofos como Adorno, Kant e Becker que o vínculo entre a consciência crítica/ autonomia está diretamente relacionado com o ambiente escolar, em seu lugar de imanência social, visto que a própria acolheu mais esta responsabilidade em acordo com os pressupostos de ensino. No ímpeto de querer satisfazer o que foi proposto por pesquisadores da educação, muitas vezes a escola esteve em dúvida quanto a prática proposta em sala de aula, no sentido da praxologia daquilo que foi apontado e os problemas e aporias com relação a questões contextuais por

exemplo, mas realizou da melhor forma o que ficou entendido.

O problema enfim, em relação a isso foi de comunicação, muitas vezes estes conceitos não foram claros, e talvez não tenham preocupando-se em apontar qualquer possível saída para a aplicação de seus componentes, ou ao ainda, não tenham si quer se proposta a tal lugar, e perturbaram a ordem na instituição. A escola ainda não deu conta de realizar a práxis de forma harmoniosa com o que demanda, cada vez com mais intensidade, a humanidade.

A comunidade colabora (coopera) com a escola, mas não corrobora, por que deixou muitas de suas obrigações e decisões, no sentido do abandono das questões morais aos cuidados de outras instituições, para a escola resolver. Por outro lado concluímos que a sociedade não esta preparada para lidar com uma democracia (igualitária), vide a qualidade das democracias contemporâneas que já se mostraram terreno fértil para totalitarismos, muito menos a escola, que é imanente e composta da mesma.

Articula-se muito sobre as concepções pedagógicas que não devem ser reforçadas, algumas mais isso, outras menos aquilo, e quase tudo meio parecido, mas não há um “caminho” pronto a seguir,

um método-chave, ele precisa ser construído na prática docente, na relação professor-aluno. A palavra Educação nunca foi utilizada com tanta assiduidade como nos dias atuais, e segundo as autoridades de poder (nossos governantes) é a palavra chave para solucionar problemas urbanos que fugiram ao controle, no sentido da manutenção dos aparelhos sociais que não estão mais dando conta da alienação retificadora constante e intermitente. A escola deve assumir uma posição mais enérgica quanto aos mandos e desmandos destes que não vivenciam a realidade de um ano letivo com todos os seus conflitos/divergências comuns ao(s) profissional (ais) que lida(m) com a(s) ciência(s) humana(s). Até a adolescência, o indivíduo não está preparado para lidar com tanta liberdade, e deixa esta questão muito clara na escola, quando de maneira inflexível quer encontrar na instituição a extensão do seu lar.

REFERÊNCIAS

- ADORNO, Theodor W. 1903-1969. Educação e emancipação ; Tradução Wolfgrang Leo Maar.- Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
- LUCKESI, Copriano C. Filosofia da Educação. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2001.
- MEZAROS, Istivan, Educação para além do capital,

AGUIAR, Olivette Rufino Borges Prado;
FROTA, Paulo Rômulo de oliveira, vygotsky
e a abordagem socio-historico, in ciências
humans,61-77.

NIETZSCHE, Friedrich, Ecce homo.

PUCCI, Bruno; COSTA Belarmino Cesar
G.; DURÃO, Fabio A., Teoria Critica e
crises, Reflexos sobre cultura, estética e
educação

SAVIANI. Dermeval. Escola e democracia .
31ª ed. Campinas: Autores Associados,
1997.

KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: o
que é esclarecimento? In: Textos seletos.
Trad. Raimundo Vier e Floriano de S.
Fernandes. 2ª. Ed. Petrópolis: Vozes, 1995.
p. 101-117.

Disponível em:
<http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/melhores-frases-educacao> .

Acessado em 23/02/2014.

Disponível em:
<http://www.jb.com.br/rio/noticias/2013/08/25/educacao-por-uma-estrutura-do-seculo-passado> . Acessado em 11/03/2014

1.3 Uma Literatura com Potencial Emancipatório?

Como perceber a tentativa de comunicação de experiência na literatura Kafkaniana no sentido/ como potencial emancipador? Entender o contexto da vida de Franz Kafka

nos ajuda a compreender suas escritas carregadas de mistérios, desilusões e inquietude, em relação à forma subjetiva da experiência que cada indivíduo tem com o mundo. Além disto, a tentativa/ exercício de comunicação da experiência perceptível na obra de Kafka pode funcionar como categoria de análise para a função social desta linguagem: Literatura. Em qualquer que seja sua obra é possível refletir sobre nossas características, pensamentos divergentes ou não, comportamentos diante de diversas situações muitas vezes comuns apesar da posição em um determinado grupo de pessoas quer sejam familiares, colegas de trabalho ou amigos pessoais, nossa individualidade é mantida. Sua escrita revela a importância de ponderar/ analisar nossas atitudes considerando todo o contexto antes de expor prévios julgamentos sobre seus personagens. A subjetividade de Kafka sugere que mesmo desfrutando de um mesmo convívio quer seja pessoal ou profissional o que deve ser semelhante/ comum aos homens é a moral e a sensibilidade no exercício de nossa suposta autonomia. Como não nos perceber diferentes apesar de estar dentre “iguais”, sem respeitar a individualidade de cada um? Que comportamento está servindo de exemplo abrangendo um público ainda maior como modelo? É mais

comum, e cômodo também, ao indivíduo deixar-se influenciar pela opinião alheia e orientar-se pelo que a maioria decide ser melhor. Desta maneira julgar e apontar o “erro” alheio parece demonstrar autonomia e firmeza. É como se só o outro tem problema. Qual a participação da escola neste contexto? Graças a muitos pesquisadores da área de Educação, hoje temos uma escola mais flexível, mas não mais autônoma, cada vez mais a escola precisa atender o desejo de uma sociedade desorientada em razão dos mandos e desmandos de governantes incapazes/desqualificados para a função, porém bem cientes de suas intenções cada vez mais egoístas, justificadas pela nação que os elege. À medida que a literatura de Kafka narra acontecimentos ainda atuais, com personagens comuns tanto em sua aparência como em seu comportamento, será possível refletir e contribuir com nossas atitudes, considerando personagens que fogem ao padrão de beleza, situações de glamour e ao que propunha a grande maioria de pessoas com as quais o personagem principal convivia. É a subjetividade de Kafka no ato de compreender o que diz as entrelinhas, ir além das palavras. “A função da escola vai além de apenas passar o conteúdo. Mas isso não livra os pais do seu papel de

educar e construir o caráter dos filhos”. (ESDRAS LORETO) O trabalho de Letramento é visto com maior frequência hoje nas escolas, a fim de favorecer o raciocínio, mas de difícil compreensão para professores que deixam em um momento de produzir suas aulas (décadas atrás), para apoiar-se em trabalhos alheios de pesquisa e produção. Nenhuma pesquisa é cobrada de forma qualitativa aos que estavam ou estão em período de formação, apenas que obedeçam ao que exige as leis e documentos da escola. “Há evidências cada vez mais fortes de que certos traços de caráter e personalidade, como persistência e autocontrole, são tão determinantes para a vida estudantil e profissional quanto saber português e matemática”. (CAMILA GUIMARÃES) Os personagens de Kafka demonstram estranhamento diante de tanta insensibilidade, indiferença para com os semelhantes, o que faz o leitor supor e considerar que trata-se de um autor depressivo/ insensato. Sua história pessoal é de fato triste, era um membro da família invisível, porém rentável por manter a casa, contudo seus escritos querem tornar muitos que identificam-se com seus personagens em protagonistas em seus espaços/ contextos.

E um autor a frente do seu tempo capaz de permanecer atual apesar de mais de um século depois. A literatura de Kafka propõe o letramento, o desafio atual é organizar esse tipo de ensino, uma leitura de mundo ampla, pois não é possível compreender sua obra apenas abster-se exclusivamente no personagem principal, é preciso considerar o contexto/trama para entender o comportamento dele no desdobramento da história, fatos que interferem em seu modo de agir. A escola contemporânea requer o letramento como peça de engrenagem que irá oportunizar o sucesso tanto na vida pessoal como profissional. Não é mais possível ficar preso a livros didáticos ou romances utópicos que permitem ao indivíduo desacreditar no próximo e aceitar o fardo que carrega. A mídia tem relatado sobre geração diploma que tem deixado muito a desejar no mercado de trabalho e trazido diversos problemas na segurança, bem estar e relacionamento social, acarretando transtornos psíquicos e comportamentais em larga escala. "O homem contemporâneo não cultiva o que não pode ser abreviado". (WALTER BENJAMIN) Escrito por Gisele da Silva Rezende Referências Y KAFKA, Franz. O Processo. Trad. Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. Y ADORNO, Theodor. Educação e

Emancipação. Trad. Wolfgang Leo Maar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. Y BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução Sérgio Paulo Rouanet; prefácio Jeanne Marie Gagnebin – 8ª Ed. revista – São Paulo: Brasiliense, 2012. Y GUROVITZ, Helio. A vida dele vale tanto quanto a sua?. Caixa Postal. Época, São Paulo, SP, n.805, p.22, out. 2013. Y GUIMARÃES, Camila. Caráter se aprende na escola. Fronteiras da Educação. Época, São Paulo, SP, n. 804, p. 58, out. 2013.

2 Notas de Literatura

2.1 Introdução a Teoria da Literatura

Filipe De Castro Duzioni

Ato criador – escritor – conteúdo indizível

Ato recriador – leitor – conteúdo indefinível

Para gregos, latinos e clássicos modernos:

Gêneros:

Maiores:

- Epopéia

- Tragédia

- Ode

Menores:

- Lírica

- Comédia

- Sátira

Teoria da Literatura: Uma Introdução

Fatos sólidos – exterior

Juízos de valor – interior

Lebens Welt – Realidade organizada e sentida por um sujeito individual.

Signo puro: Abster-se das propriedades gráficas e fonéticas. Husserl

O significado de minhas palavras não é determinado pelas minhas intenções pessoais.

- Estética da Recepção:

Todas as obras literárias são reescritas pela sociedade que as lê.

Sociedade tecnológica - benta itã

Inventar na literatura aquilo que não se pode encontrar na realidade.

Literatura como forma disfarçada de autobiografia.

Relações de imagem e experiência (Considerar).

Uma obra literária tem que possibilitar uma abertura perante a vida.

Hirsch Hermeneuta Norte – Americano

“Heresia didática”, põe, poesia como instrumento.

Pesquisa: Lógica Ramisto

“Expressão: ‘Antecedentes causais’.”

“Expressão: ‘Fatia de vida’.”

“Expressão: ‘Contemplanção de sinteressada’.”

Doutrina, século XIX, Poésie Purê.

Falacia genética: Desautorizar qualquer tentativa de avaliar obras literárias em função das suas origens.

Teoria da Literatura Metodologia dos estudos literários

Teoria da Literatura: Uma Introdução

Paná Paná (arrecuada de borboleta)

- Metáfora – Troca equivalente de signos

- Metonímia – Associação de signos

Focalização externa(narração):

- O narrador sabe menos que os personagens.

Atos Ilocucionais – Declarações

Atos Perlocutórios – Intimidações

É necessário se fazer análise de conteúdo numa obra literária.

Os poetas vivem a sombra de um poeta maica (adaptação complexa equipe)

Harold Bloom

Prosopagnósia (Não reconhecer faces)

Romance epistelar a narração se dá ao mesmo tempo do ato.

Henrístico

Beletrista

Ressaibo

Inexorável

“Escrever é o ato de furtar-me.” De Castro

Expressão: “Ironia dramática.”

“Viver a vida do corpo.”

Elisões

Fort-da – Alemão

(Perder é encontrar)

Interpretação e super interpretação ECO

Propriedades relacionais na literatura:

- Manifestação linear.
- Idiosincrasia do leitor.
- Enciclopédia cultural.

Eco

Pertinências impossíveis

- Usar um obj. para uma finalidade que não foi projetado.

Pertinências absurdas

- A impossibilidade de se usar um obj. para uma determinada função.

Para Platão e Aristóteles conhecer significa entender as causas.

O tempo é irreversível.

O exótico mantém a áurea do sacrado.

“Intensificar o desconhecido através da imaginação.” Simmel

Semiótica por ostensão: “Apresento uma caneta para pedir outra.”

Princípio de falsa transitividade: “ Se “A” mantém uma relação “Y” com “B”, e se “B” mantém uma relação “X” com “C”, logo, “A” mantém uma relação “X” com “C””.

Os conceitos literários são melhor percebidos com exemplos ópticos.

Introdução à Literatura fantástica. Tzvetan Todorov

Definições:

- Fantástico: Dura enquanto há hesitação.
- Estranho: Leis da natureza continuam intactas.
- Maravilhoso: Admissão de novas leis na natureza para explicar o fenômeno.

- Real – Imaginário

- Sonho
- Loucura
- Drogas

- Real – Ilusório

- Acasos
- Fraudes
- Ilusões

A hesitação do leitor é a primeira condição para a definição de literatura fantástica.

A hesitação é representada no interior da obra.

“O fantástico explora o espaço interior; Tem uma estreita relação com a imaginação, a angústia de viver e a esperança de salvação.” Marcel Schneider

Alguns tipos de narrativa que justificam o fantástico na literatura:

- Maravilhoso

Hiperbólico: Exagero nas dimensões das figuras.

- Maravilhoso

Exótico: Narração excepcional sem se apresentar como tal. Conta com a ignorância do leitor

- Maravilhoso

Instrumental: Aperfeiçoamento tecno irrealizáveis.

- Maravilhoso

Científico: Science-fiction.

O pronome "eu" pertence a todos

O narrador é um "homem médio" em que todo leitor se identifica.

Classificação lógica da literatura:

- Modos de ficção:

- Herói é superior em natureza ao leitor e as leis da natureza. (mito)

- Herói tem superioridade em grau sobre o leitor e a natureza.(lenda)

- Herói é superior em grau ao leitor mas não a natureza.(mimético alto)

- Igualdade com o leitor e a natureza. (mimético baixo)

- Herói é inferior ao leitor. (ironia)

Metamorfose x Pandeterminismo { } Matéria x espírito

Grassotta (italiano) – Loura e gorda

"To freeze it"

Congelamento da obra.

Deslocamento dos contexto.

Frye

A literatura é criada a partir de si mesma.

(?)

Frye

A literatura existe para dizer aquilo que a linguagem comum não diz e não pode dizer.

A imperfeição é garantia de sobrevivência.

A literatura cômica concilia o persona com a soc.

O trágico o isola dela.

Freud

- Neurose:

Conflito:

- Ego

- Id.

- Psicose:

Conflito:

- Ego

- Superego

Literatura fantástica

- Diabo: Relações lúbricas

- Vampiro: Necrofilia

Neste mundo qualquer coisa, qualquer obj. pode dizer alguma coisa.

" O futuro é um universovirtual." O.C.

Pan- erotismo: superação das paixões pelo uso de drogas.

Pequena estética. Max Bense

Relação triádica(Rs)

- Signo é uma coordenação

- É um “meio”, a um “obj” para um interprete.

Repertório

Material:

- Cores
- Formas

Semântico

- Similitude

A fixação estética requer sempre um portador material.

O signo é meta-obj.

Dimensão significa grau de liberdade de uso.

O signo é um morto/vivo; Morto porque enterra-se na sua manifestação e vivo porque posso evoca-lo quando querer. D.C.

Literatura e psicanálise. Jean Bellemin-noel

Sonho – Realização disfarçada de um desejo esquecido.

É preciso três mulheres para encarnar a figura materna.

O inconsciente fala de coração aberto e de boca fechada.

“... Não sabemos renunciar nada, só sabemos trocar uma coisa por outra...”

Freud

- Informulável
- Palavras – coisas
- Coisas – palavras

Trabalhar a ideia de “obra ser retrospectiva e prospectiva.”

Comunicação transnarcísea:

Intercâmbio entre suj.

Perlaborar: Encontrar expressões para dizer algo e que não possa ser dito de outra forma.

“Esplendor de mais cega, de menos não prende a atenção.”

“Expressão: ‘Palavra com cor pessoal’.”

Manual de Teoria literária. (Org) Rogel Samuel

Cap 1

Staiger – Conceitos fundamentais da poética: Tentativa de provar a presença da essência do homem nos domínios da criação poética:

Lirico com passado (recordação) -

Dramático com futuro (tensão) -

Épico com presente (rememorização)

“O homem é o concurso dos três tempos na constituição de sua trajetória existencial.”

Aragão

Cap 2

Todorov

- História: Realidade evocada pelos personas.

- Discurso: Atividade do narrador.

A realidade se dá através da tensão entre duas monadas: Tempo/espço.” D.C.

Elementos da narração:

- Personas (seres)
- Enredo (ação)
- Situação

Arendt

Labor: Laborar com corpo

Trab.: Ação consciente na criação de obj.

Ação: Vida política compartilhada.

“O pensamento pensa enquanto faz.”

“A arte está embutida em utensílios.”

“A arte é um produto histórico.”

“Liberdade é o fim de toda tensão, portanto elemento catártico.”

“Literatura é ficção porque é matéria da imaginação da realidade.”

“Percebemos a língua (idioma/essência) através do discurso (forma).”

Cap 3

Literatura realista(mov realista) subordina o homem e a arte em três fatores:

- Momento
- Meio
- Raça

A descoberta do infinito destruiu o antropocentrismo e criou a consciência cósmica.

Carpe diem: Goza o dia de hoje.

Dadaísmo, Tristan Tzara, Zurique, 1916.

Futurismo, França, 1909, publicação do manifesto pelo poeta italiano Marinetti.

Cap 4

Literatura é um diálogo com o mundo.

Literatura é a arte da palavra.

Para a fenomenologia, a obra é “o resultado de um conjunto de aparências.”

As unidades mínimas de uma palavra são os fonemas.

Cap 6

Goethe e as fases da cultura dos povos:

- Idílica
- Social e cívica
- Generalizada (soc. organizada)
- Universal

Weltliterature: Literatura universal, termo divulgado por Goethe, 1820 e 1830.

Cap 7

Tempos na obra:

- do narrador
- da estória
- do persona

Langue (Língua)

Parole(Fala)

Trabalhar a ideia de funcionalidade da literatura.

O que é literatura? Sartre

Conjunção “e” confere ao texto a qualidade absoluta de uma continuação.

Para Sartre, todo escritor de responder a seguinte pergunta: “Você tem alguma coisa a dizer?”

Cada Palavra que falo engajo-me no mundo.

“As palavras são como ‘pistolas carregadas’.” Brice-Parir

“O sentido não é a soma das palavras mas sua totalidade orgânica.” Sartre

“A realidade natural é um pretexto para devaneios.” Sartre

“O público é a massa inerte que a ideia toma corpo.” Sartre

A literatura promove restrições de séries causais.

Um escritor não deve apenas descrever, mas inventar.

Trabalhar na ideia “O vendedor de aparências”.

“Quando escrevo me livro do condicionamento do meio.” D.C.

“Escrever é um ato de liberdade ou de prisão, dependo do escritor.” D.C.

A força da letra (org) Lucia Castello Branco, Ruth Silviano, Brandão

Excesso de

Interpretação – Eisegese

Desvio de interpretação –

Analogia/Alegoria

A literatura está circunscrita na realidade.

Instase: Quando o suj. do êxtase não pode voltar a sí.

Trabalhar o conceito: ‘ex- força.’ Força de fora; da realidade sobre a literatura.

Ao afirmar: “O suj. quis dizer isso...” Como posso saber? Só o que sei é que ele não disse.

Trabalhar a ideia: jogos de substituição e identificação.

Imajir – Neologismo lacaniano; O simbólico tem necessidade do imaginário.

“Rasgar a contiguidade do texto com um silêncio eloquente.” D.C.

É sempre possível escrever o que dizemos? É sempre possível ler o que escrevemos?

2.2 SOBRE REPETIÇÃO E DESPERTAR, OU: A EXIGÊNCIA DE QUE AUSCHWITZ NÃO SE REPITA

Manuela Sampaio de Mattos*

Em educação após Auschwitz Theodor Adorno¹ destacou uma exigência a qual entendeu ser crucial e primordial em educação: que Auschwitz não se repita. O autor mencionou não entender o porquê de,

* Mestranda em Filosofia PUCRS, bolsista CAPES/PROSUP. manumattos@hotmail.com

¹ ADORNO, Theodor. Educação após Auschwitz. In Educação e Emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

até o momento em que escrevia tais linhas, esta questão ter merecido tão pouca atenção. No entanto, desde logo, ressaltou

no encadear de seus argumentos que a pouca consciência das pessoas em relação a monstruosidade que culminou em Auschwitz revela o sintoma de que as condições para que o horror se repita persiste enquanto possibilidade.

Este ensaio iniciou ressaltando a exigência de que Auschwitz não se repita por dois motivos: primeiro porque tal questão permanece recebendo pouca atenção, ou seja, justamente em virtude desta condição ela nos alcança espacialmente e temporalmente, pois foi endereçada a um futuro em compromisso com o passado. Tal exigência é atual na medida em que a elaboração do passado não é e nem pode ser um fato consumado, pois enquanto traço de memória e ao mesmo tempo mote deflagrador da própria possibilidade de pensamento está sempre em vias de acontecer. E o segundo motivo reside na intenção de não traçar metas educacionais – sobretudo porque o sentido de educação em Theodor Adorno não se resume meramente a uma faculdade ou disciplina acadêmica - mas, sim, tocar no que me parece essencial para que as condições capazes de engendrar a repetição do horror restem questionadas. Este ponto que intento tocar envolve a “destruição da falsa ordem das coisas” e “a construção de um novo espaço mnemônico” que,

simultaneamente, preserva a singularidade do objeto e é condizente com as demandas do presente.

Para tocar neste ponto me remeto à obra de Walter Benjamin, partindo da possibilidade de uma ética da memória neste autor, pois também é possível identificar em seu trabalho uma exigência, uma exigência de memória, memória que está imbricada no instante do despertar na medida da ocorrência de um despertar relativo à memória. A complexidade concernente ao discorrido por Walter Benjamin sobre o fim das grandes narrativas e acerca do declínio da experiência tenciona e gera uma demanda de rememoração (*Eingedenken*) como um agir no agora, no presente. Da leitura de seus escritos não é possível sair incólume, pois, como um libelo antitotalitário, suas questões filosóficas indagam o status quo em seu cerne, ou seja, naquilo que não cessa em denegar o passado, em produzir esquecimento e em repetir a violência que é também alicerce da civilização.

Walter Benjamin viveu o início do Século XX e experienciou profundamente a sua época, a conhecida era das catástrofes. Não é aceitável dizer que ele foi um filósofo da ética nos termos tradicionais e nem mesmo um filósofo da moral, mas certamente é possível dizer que Benjamin

“pensou, em diversos momentos de sua vida e obra, em questões que estão no coração da ética”. Por ter observado sua época de um local singular “compreendeu-a como poucos”. Mergulhado em multiplicidade, nos restos, nos objetos mínimos, “ele queria compreender o essencial ali onde ele não se deixa destilar numa operação automática. [...] O rebus [a visada da coisa] torna-se o modelo de sua filosofia”. O estudo deste autor que não fez concessões às ofertas de conciliação tem especial importância hoje pela atualidade de sua obra, tendo em vista que as questões por ele levantadas são ainda irresolvidas, urgentes e nossas, pois as herdamos não resolvidas. E “essa atualidade, paradoxalmente, é a da obra de um autor que escreveu a partir das estranhas de seu tempo. Atualizá-lo implica gerar um encontro de nosso tempo com o dele”.

Conforme escreveu Benjamin nas teses “sobre o conceito de história”, a articulação histórica do passado se dá a partir de uma lembrança que cintila e não da apropriação do passado tal como este propriamente foi. Tomando uma posição de recusa ao ideal da ciência histórica, a qual qualificou como historicista e burguesa, Benjamin se posta “imune às tendências oligopolizadoras de qualquer tipo de historicismo ingênuo.

Também ele se deixa, sem medo, ‘roçar’ pelo maciço da realidade circundante”. E tal postura “fundamenta-se em razões de ordem epistemológica e, inseparavelmente, ético-política”.

Para Benjamin, no presente há o agora da cognoscibilidade, momento entendido como o do despertar, como um limiar, como um local de passagem onde pode ser lida uma imagem e, imagem, para esse autor, é “aquilo em que o ocorrido encontra o agora num lampejo, formando uma constelação”, ao passo que carrega consigo o perigo do esquecimento subjacente às suas leituras. O perigo de que fala a respeito do esquecimento total é, doravante, um ainda não, de modo que a cada instante somos convocados a ver, pois “a multiplicidade não perde oportunidades de se reafirmar” e “cada momento é, em si mesmo, um último e irrecuperável instante de decisão da existência”.

Ocorre que, conforme afirma Ricardo Timm de Souza, não podemos negligenciar que existe um hábito corrente do pensamento representacional “que não consegue lidar senão com presenças”, espécie de delírio que nos coloca em uma condição específica de “prisioneiros da presença”. E a rejeição ao apelo do passado - apelo concebido por Benjamin na segunda tese de “Sobre o conceito de história” – se torna

possível justamente na condição de “afirmação obsessiva da presença, na cessação do tempo, o que significaria a cessação da vida”. A construção de um espaço mnemônico a partir do despertar deve estar imperiosamente atenta aos estilhaços que escapam a este pensamento encetado na presença, parafraseando Jacques Derrida.

Trata-se, portanto, de uma posição situada em um limiar; de um desenrolar-se em uma passagem; de um momento de despertar que “seria idêntico ao ‘agora da cognoscibilidade’... dialético ao extremo”; de um começar pelo despertar que determina a leitura de “um certo ocorrido, que ‘olha’ para este momento atual. Esse encontro de dois momentos tem para ele [Benjamin] a forma de uma imagem, a saber, de uma constelação”. A imagem é dialética na imobilidade porque ela frisa, recorta, e apresenta-se no agora da cognoscibilidade expondo a relação do ocorrido com o agora. As imagens dialéticas são autenticamente históricas e a representação materialista da história é imagética (*bildhaft*), sendo a verdade o que está conectado a um núcleo temporal que diz respeito simultaneamente ao conhecido e a quem conhece.

O agora concebido por Benjamin “que marca sua nova teoria da escritura

histórica, é o que resta ao homem submetido à fragmentação da tradição. Benjamin desenvolveu um método de trabalho à altura da humanidade na era do estado de exceção”. E este tema do estado de exceção também foi articulado por Benjamin de forma fundamental, de modo que opôs ao estado de exceção (em que vivemos) como regra uma concepção de sociedade não oposta, mas inteiramente outra: “ao estado de exceção onipresente corresponde uma ação excepcional visando à libertação”. Para tanto, há na obra de Benjamin uma exigência de memória – de articulação do passado, de rememoração aberta aos intervalos, aos brancos, ao recalcado, de fidelidade ao passado não como um fim em si, mas como o que pode visar a transformação do presente estado de exceção em que seguimos vivendo.

Um dos intuitos de Benjamin ao iniciar o inacabado *Passagen-Werk* era “evocar a história para que seus leitores despertassem dela”. Interpreto o momento do despertar pensado pelo autor como um gesto de escansão na cadeia repetitiva dos acontecimentos aos quais estamos inevitavelmente emaranhados. O desígnio de que Auschwitz não se repita está, no meu entendimento, diametralmente ligada a esta constelação de conceitos concernentes ao despertar pensado por

Benjamin. O despertar para o continuum da história, que acumula ruínas sobre ruínas, parafraseando Benjamin, certamente se coaduna de algum modo com o que Adorno suscita em termos de ser imperativo que lidemos com o fato de que “a barbárie continuará existindo enquanto persistirem no que tem de fundamental as condições que geram esta regressão.” E, para tanto, Adorno sugere a ampla análise e divulgação dos textos de Sigmund Freud “O mal estar na cultura” e “Psicologia das massas e análise do eu”, onde os conhecimentos do Psicanalista demonstram que “a civilização, por seu turno, origina e fortalece progressivamente o que é anti-civilizatório” e “se a barbárie encontra-se no próprio princípio civilizatório, então pretender se opor a isso tem algo de desesperador”.

Nos escritos sobre o inconsciente, de 1915, Freud sustentou, a partir das pesquisas psicanalíticas, que os processos anímicos em si são inconscientes e que esta atividade inconsciente é um desenvolvimento ulterior do animismo primitivo e, ao mesmo tempo, o prosseguimento da retificação (explorada por Kant) do modo de cada sujeito conceber a percepção externa. O inconsciente abrange, por um lado, conteúdos latentes que são

temporariamente inconscientes, sendo esta a única diferença destes em relação a atos conscientes e, por outro lado, também compreende processos como os reprimidos, os quais contrastariam muito com os conscientes, caso assim se tornassem. A oposição inconsciente versus consciente não pode ser atribuída aos instintos porque, tanto no inconsciente quanto no consciente, eles não podem ser representados senão pela ideia, por um representante ideativo (Vostellungsrepräsentanz). Essas

clarificações sobre a construção teórica da psicanálise são importantes porque, adiante, quando Freud escreveu “Considerações atuais sobre a guerra e a morte” e, também, em outros textos importantes que tocam, de algum modo, em pontos que o autor considerou como estruturais do todo social, o conceito em andamento do inconsciente foi fundamental para a compreensão por ele defendida sobre a formação da sociedade e dos estados. Naquele momento, analisando o fenômeno da guerra e a consequente desilusão causada pela pouca moralidade mostrada pelos estados e devido à brutalidade do comportamento de indivíduos, Freud, ancorado no primado do inconsciente defendeu uma essência do homem, a qual consiste em impulsos

instintuais de natureza elementar, primitiva, e esses impulsos instintuais não são bons ou maus em si. No entanto, aqueles instintos que a comunidade proíbe como sendo maus estão entre os primitivos e isso, sim, diz algo da estrutura social e dos comportamentos primitivos verificados na massa. Em resposta à carta de Einstein sobre o “Por que a guerra?”, Freud sustentou, àquela altura, que supunha que os instintos são apenas de dois tipos e indispensáveis um ao outro: os que tendem a conservar e unir (sob o nome de instintos eróticos, advindos de Eros, e de vida) e os que tendem a destruir e matar (sob o nome de instintos de agressão, destruição, ou de morte). Assim, o autor entendeu que após a superação dos instintos de destruição, de violência - através da transferência do poder por uma unidade maior comunitária e não individual, a qual mantém-se por laços afetivos entre os seus membros - “tudo o mais vem a ser expansão e repetição”. Seria, de fato, de acordo com Adorno, desesperador às pessoas que estas tomassem consciência de que seus próprios instintos primitivos de destruição e violência são fundadores da civilização. O despertar de uma história que recalca esse fato fere diretamente a estrutura narcísica de cada sujeito.

No Brasil e na América Latina o estudo da memória tem sido recebido e trabalhado em variados segmentos a fim de que os acontecimentos e a verdade sobre o passado ganhem o espaço necessário à sua elaboração. A importância de um gesto como esse reside na potência constituinte deste ato que, concomitantemente, representa um espasmo de desejo do novo e pontua um intervalo no movimento incessante de repetição. Em tempos como o nosso, onde a chance de reflexão sobre a memória está sendo circunscrita, é imprescindível levar em conta as dificuldades relacionadas à possibilidade de narração, à possibilidade da experiência comum e da possibilidade de transmissão e do próprio lembrar, ao passo que há uma fragilidade essencial no rastro, na memória e na escrita. Focando neste lugar fronteiro do despertar sobre a memória, de rememoração (Eingedenken) - limiar onde o esquecimento ainda não ocorreu e uma transmissão está em vias de acontecer - é que questões fundamentalmente éticas como a exigência de que Auschwitz não se repita sejam trabalhadas escovando a história a contrapelo.

REFERÊNCIAS

ADORNO, Theodor. Educação após Auschwitz. In Educação e Emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

ADORNO, Theodor. Prismas. São Paulo: Ática, 1998.

BENJAMIN, Walter. Passagens. São Paulo: Editora UFMG e Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009.

DERRIDA, Jacques. Gramatologia. Rio de Janeiro: Perspectiva, 2008.

FREUD, Sigmund. O inconsciente (1915). In FREUD, S. Introdução ao narcisismo: ensaios de metapsicologia e outros textos (1914/1916). Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

FREUD, Sigmund. Por que a guerra? (carta a Einstein, 1932). In FREUD, S. O mal-estar na civilização, novas conferências introdutórias à psicanálise e outros textos (1930-1936). Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

FREUD, Sigmund. Psicologia das massas e análise do eu e outros textos (1920-1923). Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Lembrar escrever esquecer. São Paulo: Ed. 34, 2006.

BUCK-MORSS, Susan. Dialética do olhar: Walter Benjamin e o projeto das passagens. Belo Horizonte: UFMG; Chapecó: Argos, 2002

SELIGMANN-SILVA, Márcio. A atualidade de Walter Benjamin e Theodor W. Adorno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

SOUZA, Ricardo Timm de. Adorno & Kafka: paradoxos do singular. Passo Fundo:IFIBE, 2010.

SOUZA, Ricardo Timm de. "Ecos das vozes que emudeceram": memória ética como memória primeira. Disponível em: <<http://timmsouza.blogspot.com.br/2012/09/ecos-das-vozes-que-emudeceram-memoria.html>>. Acesso em: 12 junho 2013.

SOUZA, Ricardo Timm de. Em Torno à Diferença. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

SOUZA, Ricardo Timm. Ética e memória: trauma e terapêutica histórica. Disponível em:

<<http://timmsouza.blogspot.com.br/2013/03/etica-e-memoria-trauma-e-terapeutica.html>>. Acesso em: 12 junho 2013.

SOUZA, Ricardo Timm de. Existência em Decisão. São Paulo: Editora Perspectiva, 1999.

2.30 CONCEITO DE ESCLARECIMENTO

Guilherme Orestes Canarim

Referencia: HORKHEIMER, Max, ADORNO, Theodor W., O conceito de esclarecimento, in Dialética do esclarecimento : fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1985,p.19-52.

*CANARIM, Guilherme Orestes, Graduando em historia.

“uma historia filosófica da filosofia histórica”

Neste texto ADORNO, busca um sentido historiográfico do conceito de esclarecimento ,diga-se do processo, de desenvolvimento ou suprassunção, histórico deste que é o moti da “Dialética do esclarecimento”, que escreve em parceria com Max Horkheimer, ao longo do texto ele elenca o mito da Odisseia e mesmo o próprio Odysseus como sendo seu meio para uma reflexão do que seja o esclarecimento, ou do vir-a-ser do mesmo, no sentido de alcançar um entretecer histórico da filosofia ou do pensamento filosófico relativo ao mesmo, o conceito de esclarecimento.

O plano de fundo do texto, é o sentido do conceito enquanto dispositivo utilizado pelo pensamento moderno como alienador do aspecto identitario da experiência, e como este processo reificante torna o próprio intuito do projeto da modernidade, uma igualdade emancipatória potencial que em realidade é séssil como a bruma, um ideal falacioso e vazio, além de resultar naquilo que o próprio ADORNO vai mais tarde chamar de “razão instrumentalista”. Nesse ínterim reflete como na narrativa (mito) o Odysseus enquanto personagem representa este sentido de falsa superação que a própria ideia de esclarecimento se propunha, de atingir a desmistificação do mundo ou dum estranhamento em relação

digam-se do mantimento da ordem do mundo, ao mesmo tempo produziu uma estrutura filosófica conceitual que em realidade expropria o ente da sua capacidade de empreender o mundo enquanto fenômeno ou processo de experiência, alienando-o de sua própria consciência do mundo.

3 Critica Roedora

3.1 Barbarism on the horizon. An interview with István Mészáros

The current crisis of capitalism, that has been causing protests all over the world, is structural and calls for radical change. This is the opinion of the Hungarian philosopher István Mészáros, main disciple and connoisseur of the work of György Lukács. Professor Emeritus at the University of Sussex, the Marxist thinker argues that socialist ideas are today more relevant than ever. In this interview, carried out by e-mail by Eleonora de Lucena

for Folha de S.Paulo, he states that the rise of poverty in rich countries demonstrates that "there is something deeply wrong with the way in which growth is pursued under capitalism", that currently promotes a "destructive production".

Mészáros will be in Brazil for lectures in São Paulo, Marília, Belo Horizonte and Goiânia, concerning his book Lukács' concept of the dialectic, recently published by Boitempo and reflections on the State. For the event, entitled "Lukács' concept of the dialectic and the enigma of the State", Boitempo also published volume 2 of *The Ontology of Social Being*, by György Lukács, and the *György Lukács e a emancipação humana*, organized by Marcos Del Roio.

Mr. István Mészáros, you are coming to visit Brazil to talk about György Lukács. As a deep connoisseur of the work of the philosopher, how do you evaluate the importance of discussing the ideas of Lukács today?

György Lukács was my great teacher and friend for twenty two years, until he died in 1971. He started publishing as a politically conscious literary critic almost seventy years earlier, moving toward the discussion of fundamental philosophical issues as time went by. Three of his major works in that field – *History and Class Consciousness* (1923), *The Young*

Hegel (1948), and *The Destruction of Reason* (1954) – will always stand the test of time. His historical and aesthetic studies on great German, French, English, Russian and Hungarian literary figures continue to be most influential in many university departments. Moreover, he is also the author of a monumental Aesthetic synthesis which, I am sure, will see the light one day also in Brazil. More fortunately, his equally monumental volumes on the problems of *The Ontology of Social Being* are being published right now in this country by Boitempo Editorial. They address some vital issues of philosophy which have far-reaching implications also for our everyday life and ongoing struggles. What is less well known about Lukács's life-work is that he was once directly involved at a high level of political organization, between 1919 and 1929. He was Minister of Culture and Education in the short-lived revolutionary Government of 1919 in Hungary, which emerged from the great crisis of the first world war. In the Party he belonged to the "Landler Faction", indeed he was its second in command. This Faction – named after Jenő Landler, who was a leading Trade Unionist before becoming a high-ranking Party figure – tried to pursue a broader strategic line, with much greater involvement of the popular masses. Lukács

was defeated in direct politics in 1929. However, way back in 1919, in one of his articles (you can find it quoted in my book on Lukács now published by Boitempo), he warned that the Communist Movement could face a great danger whereby "the proletariat turns its dictatorship against itself". He proved to be tragically prophetic in this warning. In any case, in all of his public roles, political as much as theoretical, one can find always in evidence his great moral stature. We read in our time so much about corruption in politics. One can see Lukács's importance also as a positive example, showing that morality and politics not only ought to (as Kant advocated it) but also can go together.

Mr. Lukács and you have a life that united theory and practice. What is the difference in being a Marxist militant in the 20th century and today?

The painfully obvious big difference today is that the major Parties of the Third International, which had a significant organizational force and even electoral influence once upon a time, like the Italian and the French Communist Parties, imploded not only in the East but also in the West. Only very small Communist Parties remained faithful to their erstwhile principles in the West. This implosion happened a long time after Lukács's death. Naturally, as

a militant intellectual for more than fifty years, he would be today quite devastated by this development. But Parties are historical creations which respond, in good or bad ways, to changing needs. Marx was active well before the constitution of any

major Party that later could join the Third International. As to the future, some radically effective Parties may well be reconstituted if the conditions significantly change. But the issue itself is much broader. The need to combine theory and practice is not tied to a specific organizational form. In fact one of the most crucial tasks in terms of combining theory and practice is the principled examination of the difficult question why the implosion of those Parties, East and West alike, had actually taken place, and how could it be attempted to remedy that historic failure in actual historical development..

What does it mean to be a Marxist today?

Much the same as was envisaged by Marx in his own days, but of course in the light of the historically changed and changing circumstances. For Marx insisted right from the beginning that, in contrast to the past, a crucial characteristic of the socialist evaluation of the problems that must be confronted is self-critique. To be critical of what we oppose is relatively easy. This is

because it is always much easier to say no than to find the positively usable leverages through which the necessary changes can be realized. A real sense of proportion, understanding both the negative factors, including their difficult part applying to one's own position which call for self-critique, and the positive potentialities upon which progress can be made, are equally relevant in this respect. It is therefore essential to reexamine with uncompromising self-critique in our time even the most problematical historical developments of the last century, together with their once cherished expectations, if we want to overcome the contradictions of our side in the future and the great disappointment in perspective. The pressure of time and the ongoing conflicts of actual historical situations tend to divert us from following such course of action. But the orienting principle of combining critique with genuine self-critique will always remain an essential requirement.

After the end of the USSR, many predicted the failure of Marxism. Then, with the economic crisis that started in 2008, many predicted the end of neo-liberalism and the return of Marxist ideas. In your point of view, Marxism is

an ideology expanding worldwide or not?

You are right, one must be careful about hastily drawing sanguine conclusions in either direction. They are often generated by wishful thinking, rather than historical evidence. The collapse of Gorbachev's government did not solve in the USSR any of the problems themselves which were at issue. Even a boatload of senseless Fukuyamistic "end of history" fantasy would not make the slightest difference in that respect. Nor is it possible to dismiss neo-liberalism simply on the ground that its aggressively promoted triumphalist ideas and policies are not only dangerously irrational – in view of their attitude to war – but in their day-dreaming advocacy of "liberal imperialism" today rather absurd. For under certain conditions even dangerous absurdities can command massive support, as we know from history. The real question is what are the underlying forces and determinations which make people follow blind alleys in opposite directions. The change in mood which puts Marx's Capital on fashionable coffee tables – not for study, of course, but for show, as what they call a "conversation piece" – does not mean that Marxist ideas are now advancing world-wide. The deepening crisis we are experiencing in our time is of course

undeniable, generating world-wide protest. But finding sustainable solutions to the causes which tend to erupt everywhere, requires the elaboration of appropriate strategies, and also corresponding forms of organization which could match the magnitude of the problems at stake.

And how about conservative ideas? Are they gaining more adepts or not?

At one level, they are undoubtedly gaining more adepts, even if not on the ground of sustainable conservative ideas. Not changing is often much easier than changing a formerly established mode of behaviour. It is the actual historical situation which induces people to go in one direction rather than the other on the ground of being more or less favourable to the chosen way. But the question remains: is the adopted course really tenable? There is a well known law of physics, in the field of electricity, which says that the electric current follows "the line of least resistance". This is true also about the situation of many social conflicts which decide, even if only temporarily, in which direction is a given problem settled for the time being, depending on the relation of forces (i.e. the strength of the "resistance to the current") and on the realizability of suitable alternatives. The long term viability of one course to be followed rather than the

other is by no means a guarantee of the success of the long term better one. Often the opposite is the case. In our historical situation, the long term viable answers would require incomparably greater effort than trying to follow the “course that worked in the past”, instead of facing the challenge and burden of a radical structural change. But the problems are enormous, and the interacting forces of society are always incomparably more complex than the direction of electric currents. For it is very doubtful that the “well tried” conservative line of least resistance could work even in the medium term, let alone in the long run.

What should be a good definition the current historical period?

This is a most important question in our historical period of crises manifest on different planes of our social life. For if we are concerned with envisaging a historically sustainable solution to our grave problems, in that case the understanding of the real nature of the debated contradictions is essential. Epochal conflicts and antagonisms are amenable only to epochally lasting solutions. It is very confusing to talk about capitalism as a “world system”. Capitalism embraces only a limited period of the capital system. It is the latter that constitutes the real world system,

extendable well beyond the historical sustainability of capitalism itself. Capitalism as a mode of societal reproduction is characterized by the overwhelmingly economic extraction of surplus labour as surplus value. However, there are also other ways of securing capital-accumulation, namely the already known and also in the future feasible modalities of the primarily political extraction of surplus labour, as done in the USSR and elsewhere in the past. In this sense, it is important to notice the fundamental difference between the traditional cyclic/conjunctural crises of the past, belonging to the normality of capitalism, and the structural crisis of the capital system as a whole, which defines the current historical period. This is why I always tried to stress that our structural crisis – which can be dated approximately to the late 1960s, and deepening since that time – needs structural change for its feasible lasting solution. And that certainly cannot be accomplished on the “line of least resistance”.

What are the three most important figures of the 21st century so far?

As we know, the 21st Century is still very young and many surprises to come are still in store. But the political figure who made the greatest impact in the unfolding history of the 21st Century – an impact which is

bound to last and to be even extended – was the late President of Venezuela, Hugo Chávez Frias, who died in March 2013. Of course, Fidel Castro was also still very active in the first half of this decade, but the roots of his major historical impact go back to the late 1950s. On the Conservative side, if he was still alive, I would not hesitate to name General de Gaulle. No one matches his historic stature on the Conservative side so far in this Century.

And how about the most surprising event so far?

It is probably the speed with which China succeeded in catching up with the US economy, reaching now the point when overtaking the US “engine of the world” (as complacently they call it) is considered to be only a matter of a few years. It was foreseeable for a very long time that one day this will happen, given the immense size of the Chinese population and the annual rate of growth in the economy. But many experts were putting the date of its happening several decades further ahead in the future. However, it would be very naïve to imagine that China can remain immune to the structural crisis of the capital system, just because its financial balance sheet is incomparably healthier than in the US. Even the Chinese surplus-Trillions of Dollars could evaporate from one

day to the next in the midst of the turmoil of the not too distant future. The structural crisis, by its very nature, is bound to affect the whole of humanity. No country could possibly claim immunity to that, not even China.

The crises are part of capitalism. What is the balance of this latest crisis, which erupted five years ago? Who won and who lost?

Part of capitalism? Yes and no!! Yes in the limited sense that the financial crisis erupted with dramatic intensity in the most powerful capitalist countries of the world, which like to call themselves “advanced capitalism”. But so much of their “advancement” is built not only on (past and present) exploitative privileges in their relations of power (political as well as economic) vis-à-vis the so-called “Third World,” but also on the catastrophic indebtedness of their economic reality. I wrote in 1987, in an article published in Brazil in 1989, that “the real debt problem” is not – as was claimed at the time – the debt in Latin America, but the insoluble debt of the United States which is bound to end with a colossal US default and corresponding magnitude of economic earthquake for the entire world. Two years ago, when I last lectured in Brazil, I pointed out that the the US debt is counted in the astronomical sum of 14.5

Trillion Dollars, anticipating its inexorable increase. Today we are moving toward 17 Trillion Dollars, and we go on, and on, and on. Anybody who can imagine that this is sustainable in the future, or that it is not going to affect everybody in the world when the process of inexorably growing indebtedness is bound to drive to a paralyzing halt, must live on a different planet.

Capitalism is strengthened or weakened by the crisis?

The traditional cyclic/conjunctural crises used to strengthen capitalism in the past, since they weeded out unviable capitalist enterprises and thereby actively promoted what Schumpeter idealizingly called “creative destruction”. The problems are much more serious today, because the structural crisis affects even the most fundamental dimension of humanity’s social metabolic control, including nature in a perilous way. Thus talking about “creative destruction” under the present conditions is utterly self-complacent. Instead, it is much more accurate to describe what is happening today as destructive production. The crisis provoked policy changes in many countries. It is possible to discern a general move more to the right or to the left?

For the time being, more to the right than to the left. All governments of the capitalistically advanced countries – and by no means only them – adopted policies which try to remedy the problems through “austerity” and cuts in real wages, as well as in the already precarious standard of living of those who are often described as “the under-privileged”. And the “line of least resistance” helps the extension, or at least the toleration, of the dominant conservative institutional responses to the crisis. But it is very doubtful that such policies, which now tend to favour the right, can produce lasting remedies.

As you predicted, poverty has increased in recent years, even in the core countries of capitalism. In the USA, inequality increased. In the UK there is a move to give food to the poor – a thing that did not happen since the 2nd World War. What is wrong with capitalism? Is it possible that capitalism can no longer generate enough growth to humanity?

Food parcels given to the very poor are not the only visible signs of this aspect of the crisis, nor are they confined among the capitalistically advanced to the UK. I wrote in Para além do Capital (published in English in 1995 under the name *Beyond Capital*) about the coming soup kitchens. In

the last two or three years we could see them on our television screens on a major scale also in the most “advanced” (and privileged) country, the USA. Certainly there is something deeply wrong – and totally unsustainable – with the way in which growth is pursued under capitalism. For some forms of by their nature cancerous growth are prohibitive even in terms of the elementary conditions of a sustainable ecology, because they are blatant manifestations of destructive production. At the same time so much is squandered as profitable waste, while countless millions now even in the capitalistically most advanced countries have to endure extreme hardship. A few days ago the former Prime Minister of Britain, John Major, was complaining that this winter so many people in Britain have to “choose between food or heating”. I quoted him in 1992, at the time still Prime Minister, when he was asserting with utmost self-complacency: “socialism is dead, capitalism works”. And I added, “we must ask: capitalism works for whom and for how long?” The choice between “heating or eating” which he is now forced to acknowledge, is not exactly a proof of how well “capitalism works”. In reality the only meaningful growth is what responds to human need. Destructive growth, including

the vast “military/industrial complex” – call it “creative destruction” – can demonstrate only failure. The only historically sustainable growth for the future ahead of us is what provides both the goods in response to human need, and the resources to those who need them.

The crisis increased unemployment in many regions and rocked the welfare system in Europe. In contrast, crowds are on the streets to protest (in Portugal, Spain, France, England, Greece etc). In the United States, the Occupy Wall Street disappeared. What should be the result of these movements? Are any connection between them? Are leftist parties benefiting from these movements or not?

In contrast to its propagandistic idealization, the “Welfare State” in actuality was always limited to a mere handful of capitalist countries, and even there it was built on very shaky foundations. It could never be extended to the rest of the world, despite the uncritical promotion of “development theories of modernization”, which always had to be fitted into the contradictory framework of the capital system. The longer term real trend of development pointed in the opposite direction to the idealized “Welfare State”. The objectively identifiable trend was characterized by me already in

1970 as the “downward equalization of the differential rate of exploitation”. This included the striking differences in hourly wage levels for workers for exactly the same work in the same transnational corporations (e.g. on the assembly lines of the Ford motor car company) in “metropolitan” as opposed to “periferal” countries. And the trend continues to assert itself, being still very far from its necessary extension. Protests in many capitalist countries are understandable and are bound to intensify in the future. They arise from the ground of this important long term socioeconomic trend of perverse “equalization”. Understandably, the parties operating within the framework of parliamentary politics cannot benefit from them, because they themselves tend to accommodate their objectives to the constraining limits from which the negative consequences for the welfare system necessarily follow.

Lukács saw the unions as the most important organization of civil society. In your view, is it still valid?

Lukács's views on this subject were rightly influenced by his earlier mentioned comrade and friend, Jenő Landler, who was a leading union militant before becoming the head of the same Party faction in which Lukács also played a leading role. Lukács is right about

the continuing importance of the unions, with one major qualification. For what cannot be stressed enough is that the potentiality of trade unions has been (and continues to be) very badly affected by the division of the organized working class movement into the so-called “industrial arm” (the trade unions) and the “political arm” (the parties) of labour. The positive potentiality of the unions cannot be realized until this harmful division, which damaged both of them, is significantly remedied.

How about the so-called Arab Spring. It ended ? No link between the European and the movements in the Arab region? Some see a new imperialist struggle in the region. Does that make sense?

The impact of the “Arab Spring” tended to be greatly exaggerated at the time when we witnessed the first dramatic events, and then quite unreasonably it was minimized when the mass demonstrations in North Africa receded. Yet, none of the underlying problems have been resolved so far in a single one of the countries concerned. Thus the protests are bound to continue in the future, focussing also on some grave economic contradictions (which resulted in food riots in the past, reluctantly acknowledged even by prominent establishment journals, like The Economist in London), and not only on the

political/military dimension. The upheavals will continue, whatever the name of the season attached to them in the media. Also, it should not be forgotten that some European countries once had massive colonial interests in North Africa and in the Middle East, and there are attempts to revive them, quite visible also today. No one should imagine that imperialism has been consigned to the past.

Brazil is also in a phase of many protests. How do you analyse these manifestations here? Is there a connection to what happens in the world?

It is impossible to find today any part of the world in which there are no serious social protests. They also seem to focus on many different issues, creating the superficial impression that there is no connection between them. But that is also a self-deception. Often in the past many of these protests used to be dismissed as “single issue movements,” with no implication to the overall health and stability of the established social order. Nothing could be more distant from the truth, complacently turning one’s back to the warning signs by “singing in the dark”, as the adage puts it about unfounded self-encouragement. It is true that the great variety of protests we witness today in different parts of the world do not fit into the

channels and modes of action of traditional politics. But it would be foolish to take that as reassurance about their irrelevance, On the contrary, they point to the much deeper grounds of the accumulating problems and contradictions. At the moment no strategic coalescence is visible. Their general characteristic seems to be that they are probing the constraints and searching for more effective ways of articulating their concerns. We are witnessing an unfolding process. Its significance is likely to greatly extend in the future.

Some see the USA action in these manifestations around the world, with the aim of destabilizing governments. Does that make any sense?

That is a great over-simplification. The US is undoubtedly in the forefront of the international conflicts and conflagrations, as the overwhelmingly dominant power of global hegemonic imperialism. But the causes go much deeper than what could be settled by “destabilizing governments”. In some limited cases that can happen, and indeed can be successfully pursued by the most extreme forces within the overall decision making organs of the US administration. Yet, there are limits to everything, even to the most sanguine neo-liberal and neo-con adventurism.

How the internet changes the political struggle today?

The internet certainly helped in the communication and cohesion of protest movements, as evidenced in the recent past. But it should not be forgotten that it has also provided major resources – indeed, given the direct assistance of the various capitalist states much greater resources – to the forces on the other side of the confrontation. But in any case, on both sides the internet can provide only subsidiary help, no matter how weighty. The issues themselves can only be resolved on the very ground from which they arise. And that concerns the fundamental structural determinations of our social order. How do you evaluate today the relationship between capitalism and democracy? Are they incompatible?

Capitalism and democracy are not incompatible, save in situations of extreme crises which bring to the fore the Hitlers and the Pinochets, wherever such crises erupt, even in Brazil in the not so distant past. The normality of capitalist production is more akin to be sustained under formally democratic rules of control and regulation. This is why dictatorial regimes are in the longer run unsustainable and they tend to revert, even in Pinochet's MiltonFriedmannized Chile, to politically

more manageable mode of formal democratic regulation in the overall framework of capitalist interchanges.

In the USA, the radical right – that do not accept a little reform in the health system that will benefited the poor – led the country to the edge of the abyss (I am writing before the solution of the deadlock). This situation put risks for big business and finance. How to explain this?

The health service in the US is only a part of the recently witnessed crisis. More fundamentally, it is inseparable from the astronomical near 17 trillion dollar indebtedness mentioned earlier. For the moment a partial accomodation has been made between the Democrats and the Republicans, so that the next date for the unsolved "Trillionnade" issue – namely the very end of 2013, when it is expected to come up again – is not likely to bring an international suspense again. But we can be sure that that grave issue will arise before long, with increasing severity. For the 17 (or more) trillions are so huge that we cannot find in the entire world such a big carpet under which they could be swept, as before, in tune with the customary way of postponing the problems.

It is possible to say that the Democratic Party has gone far to the right and failed

to isolate the radical right of the Republican Party?

It is difficult to say which of the two parties is more to the right than the other. But they are both equally wrong in being too far to the right to be able to face the grave problems of their society.

How do you analyse the Obama administration and the state of democracy in the USA?

President Obama promised so much that never materialized under his Presidency. It is enough to think of Guantanamo in this respect. But this is not a matter of any particular President. Power structures cannot be understood in personalized terms. We should recall a television interview with former Democratic President Jimmy Carter who cried, with tears in his eyes, saying that "the President is powerless". In fact he accomplished much more since he left the Presidency than what he could do during the years of his office. We haven't seen President Obama crying on television so far. But "there is a first time for everything", as the famous adage puts it. The USA spy worldwide. Recently it was revealed the scheme of American espionage in Brazil, involving interests in oil and minerals. What Brazil must do to defend its sovereignty?

This issue borders on insanity. Spying on everybody as a potential enemy, even on Heads of State of friendly governments. One could laugh of it if the underlying problem was not so serious. What must be also remembered is that protecting sovereignty cannot be confined to the domain of international law and politics. International law is pathetically weak in this respect, not to mention the institutions charged with its global respect. It is worth recalling the title of a book by a prominent liberal international lawyer, Philippe Sands. It reads *Lawless World: America and the Making and Breaking of Global Rules*. These matters are decided by the actually prevailing power relations. And, of course, the preponderant forces of global capital have the lion's share in such process of decision making. Sovereignty cannot be protected without attending to that critical side of the problem, inseparable from the preponderant power of the giant corporations of transnational capital.

Is the USA power rising or falling?

It would be more accurate to say that it is stationary but still the most dominant. The conditions that make such dominance still prevail are quite tangible, from the US "military/industrial complex" (warned about by President Eisenhower unfortunately only in his farewell speech) to the World

Bank and the US Dollar as the world's exchange currency. No other country than the US can even dream about imposing 17 trillion dollar indebtedness on the rest of the world. But dominance resting on such foundations can only be unstable.

How do you analyse the China position in the world? There, poverty declined. Is there socialism in China?

China's achievements in the field of production, including the decline of poverty in the country mentioned in your question, has been monumental. But there are very big question marks for the future. Above all: how long can the productive achievements be maintained without inflicting irreparable damage through the gigantic resources required also in the domain of ecology? Moreover, how long can the striking inequalities be accepted between the absolutely minimal wage level of the working population and the wealth of the highly privileged? For socialism is quite inconceivable without substantive equality also in China.

In the past, disputes have resulted in capitalist world wars. Is this hypothesis on the horizon?

Opting for war used to be in the past an integral part of trying to solve the otherwise unmanageable problems among the contending parties under the rule of capital,

including all-out war twice experience in the twentieth century. With the "weapons of mass destruction" it has become impossible to envisage the compatibility of such "all-out" solutions with the elementary conditions of rationality. But there are representatives of the "radical rights", etc., who do not hesitate to "play with fire" and even openly advocate the full legitimacy of playing with fire. Some of them are very high in the established rank of political office. Thus President Clinton, for instance, declared that "there is only one necessary nation, the United State of America". At the same time British Prime Minister Tony Blair's officially acknowledged Guru and Xavier Solana's foreign policy adviser, Robert Cooper, sings the praises of aggressive "liberal imperialism" in his writings. Equally, President George W. Bush's director of policy planning in the State Department, Richard Haass, insists on the need for more aggressive imperialist strategy, writing that "Imperial understretch, not overstretch, appears the greater danger of the two," in the interest of asserting the global hegemony of the United States by whatever means, explicitly even war. Rationality is obviously a great handicap in the pursuit of such strategies. No one should therefore say that the possibility of

even a world conflagration must now be excluded from our historical horizon.

Is it possible to say that USA influence in Latin America has declined in the last decade?

Yes, the countries relevant in this respect are listed in your next question. And others may well be added to them in the future.

How do you analyse the experiences of countries like Venezuela (which speaks of 21st century socialism), Bolivia, Ecuador, Uruguay, Argentina?

They have embarked on a very difficult road on which, undoubtedly, many obstacles will be erected by the dominant imperial power in the future. For the United States openly declared Latin America a long time ago to constitute its “backyard”, with claims to legitimacy of domination over it.

How do you evaluate Brazil after ten years of PT governments?

I first visited future President Lula’s Headquarters in 1983. At that time I took a picture there of an office on which one could read the illuminated word: “Tiradentes”. I wondered then, and I continue to wonder even today, how much longer will it take before we can say that the national office of “Tiradentes” had succeeded in pulling out all those infected teeth which cause so much pain even in a greatly resourced country, in every sense, like Brazil.

What is your vision about the relevance of socialist ideas today?

I mentioned earlier that our problems can find only epochally sustainable solutions. Other ways of attending to them can be reversed, as we have actually experience it in the past. Socialist ideas have been defined from the beginning as requiring for their realization a historical epoch, although the immediate problems from which they must start, as their points of departure, are very painful. In other words, they require not only the urgent services of “Tiradentes” but also the prevention of painful infections in the longer run. Socialist ideas are therefore more relevant today than ever before.

What countries (or parties) represents the socialism today?

Only some very small parties proclaim today their allegiance to the ideas of socialism. And there are no countries which would even call themselves socialist.

In the past, you used the term “Mickey Mouse socialism” for parties who just fancied the idea of socialism. This continues to occur? Where?

Not exactly. Mickey Mouse socialism has become even weaker. The Italian Communist Party – once Antonio Gramsci’s Third International Party – at first converted itself into what it called “Democrats of the Left”. And then it found even the word “Left”

far too compromising. So it rebaptized itself as the “Party of Democrats”. No more Mickey Mouse. It is more like Popeye who lost all his spinach.

What are your expectations about socialism or communism in the future. It will happen? It’s just an unattainable goal? How about the risk of barbarism?

I wrote in a book [O século XXI: socialismo ou barbárie] published also in Brazil that if I had to modify today Rosa Luxemburg’s famous words about “socialism or barbarism” I would have to add: “Barbarism if we are lucky”, because the extermination of humanity is the unfolding menace. For as long as we fail to solve our grave problems which extend over all dimension of our existence and relationship to nature, that danger will remain on our horizon.

Where a Marxist militant should be today?

Contribute everything that he or she can to the lasting solution of these major problems.

What you plan to in the near future?

Carry on working on some long-standing projects which concern all of us.

Rochester, 1 November 2013.

3.2 ?Sobre o fim ultimo da pessoa humana,

Ou do homem como sujeito?

Dada a pretensa ideia minha, de tentar escrever ensaios de/sobre filosofia ou de como me parecem as coisas, me ponho a explicar sobre a natureza ou fim ultimo do Homem. Há um conto sufi, que conta de um tempo na antiguidade, em que um Rei chamou para si os sábios e perorou que estes buscassem todos os livros conhecidos e deles retirassem toda a sabedoria sintetizando-a numa coleção de livros, logo que o fizeram pediu-lhes que reduzissem para um único livro, novamente se puseram numa faina exacerbada e minuciosa para tal Sisífeo feito, e tão logo ai chegado, num volume conciso de todo o conhecimento do mundo conhecido, o rei lhes solicitou que reduzissem para um pagina, nunca se tivera visto tal ambição, mas os sábios anuíram, e quando estava feito, disse lhes o Rei que lho pusessem, o conhecimento, da pagina, numa única e sucinta palavra, que revelasse todo o conhecimento do mundo

,bem como o sentido da vida, da natureza e do homem, pois que chegaram estes hercúleos obreiros a uma palavra elegante e substancial, e a palavra era SOBREVIVA.Com o tempo o conhecimento se perdeu, os filhos do tal Rei caíram no ostracismo, os sábios já em idade avançada aos poucos morreram e com eles para o Letes levaram qual quer possibilidade de reconciliação dos saberes. Mas o que o conto não diz é ,como esta historia teria permanecido, tecendo-se por entre tradições para chegar até mim. Bem é certo que eu também nem disso me importo, o que me interessa é que tendo chegado eu lha possa usar para problematizar minha minuta. Percebo neste, uma miríade de possíveis interpretações e releituras, a que me interessa esta mais ligada ao sentido da palavra quando da etimologia: do Latim SUPRAVIVERE, sobreviver, viver além da expectativa”, de SUPRA, “acima, além”, mais VIVERE, “viver”, Sobreviver como significando aproveitar as situações e/ou coisas, ou seja estar envolvido naquilo de que se poderia chamar de

welfarestate, ou o estado mínimo de conforto, mais claramente seria algo como sobreviver ou viver de forma a ir de encontro com um determinado sentido de possibilidade e superabundância que se tenha determinado ou alcançado por vontade, explico , tenho observado que parece da natureza do sujeito um escrutínio amplo e irrestrito no sentido do que é externo a ele, ou o meio em que esta inserido, como também a tudo o que se pode observar ai, ou seja a cultura, artes, literatura, tecnologias, laser e ócio criativo de todo tipo, e assim procede, consciente ou não de forma a produzir suas crenças, hábitos e cultura. Dai porque, é neste sentido que, creio eu, o sujeito caminhe, para um amplo e bem substanciado modo de viver que o satisfaça em algum sentido relacional ao que tenha determinado para si. Logo sendo de sua natureza ambicionar um escrutínio do mundo, de forma a escolher deliberadamente o que lhe apraz, para disso significar sua vida. Destarte , o fim ultimo do

4 Exercícios ensaísticos

4.1 Um corpo e uma confissão

Alexandre Pandolfo*

Escoou mundice

rosto olho no chão

çoitado o cavalo

Testemunhas da decadência e imiscuídos à trama da fantasia na qual estamos inseridos, resta-nos ainda um corpo esmorecido e inscrito enquanto tal sob a condição própria da sua experiência e da resistência à escritura, também ela, própria do desastre mesmo. A extensão da carne machucada até os rabiscos que podem cifrar os papéis sobrevive tão espessa quanto o tempo necessário para que seja

assim possível fender a cumplicidade com o estado atual das coisas. Mas o ressecamento cabal da realidade em prol da sua dominação e as atrofias tecnicamente planejadas para a mesma realidade que não oferece consolo deixa ao corpo contorcido nos limites extremos da dor, o silêncio. Em seu último recurso num restolho de sangue quase seco e oca carne, esse corpo luta contra a barbárie totalizante que mutila e unifica a consciência social. Ele luta finalmente. É, conseqüentemente, a luta de todos os homens. E, ao encontro de tal fato, por assim dizer, caminhamos. “O passado, conservando o sabor do fantasma”, como escreveu Baudelaire. Então, esse corpo perceptível que sobrevive e, pois, preserva os seus limites, encontra-se, entretanto, fora de alcance. Ainda que ofereça ao olhar uma das suas faces, esconde todas as outras. O alarma interno que a si dissimula, sem estar ausente, extrapola nu, a verdade das palavras. Aberto no palco resta não apenas o coração, preso a um rígido fêmur. E assim a abertura da sua presença viola o voyeur. A linguagem esgota-se no ser que habita um corpo no mundo onde esse corpo já não é mais uma pessoa. Mas as articulações da sua sobrevida respondem finalmente à Totalidade, a quem deveras ela também significa, como elaboração do

curso histórico que descreve. Walter Benjamin, nesse sentido, recusa-se a pensar a experiência fora da narração; também Maurice Blanchot, que situa na obra literária o “lugar da relação nua”. Esse interregno no qual o sujeito se dissolve e o seu corpo se dilacera deixa poucos rastros para o esforço de se reapropriar de uma parcela fundamental da sua própria humanidade. Os corpos, inseridos na ordem lógica contemporânea como nada, urram, não obstante. Até cair no abismo do silêncio, em que seria possível ou não contar com a pulsação nas têmporas. Em seu estilo próprio de aderência à realidade o último recurso que resta a esse corpo é o silêncio. E não se pode dizer, nesse caso, que há uma surpresa linguística diante desse limite. Fosse um corpo a linguagem, seu olhar terno seria traído pelo tremor dos seus lábios. Nossa época, que qualificamos ainda de civilizada, guarda latentes os estremecimentos que inundam o futuro do pretérito do tecido social. O corpo conhecido e mutilado, transformado em excremento e em ausência para si próprio e para os outros numa sequência de gritos e dilaceramento, vai até o fim, porém, a qualquer fim, rodeado pelo silêncio, lá onde ele é mortal. E levado ao colapso, junto aos cacos da sua própria linguagem e da linguagem em geral, extrapola a

consciência bem-pensante da sociedade do pensamento apaziguado e as relações de todos os seus termos. Em termos exorbitantes a sua linguagem preserva-se realista, ainda que seja fantástica no mais alto grau. Nossos corpos são hoje os ossos da nossa sociedade. E a sua realidade, o real no corpo e do corpo, está a serviço de infinitas elucubrações ao mesmo tempo sangrentas e fantasmagóricas.

*

À sombra das letras, condenadas a uma matéria que não conseguimos meramente apreender, embora ela seja evidente e embora, até o limite, essa matéria seja o resquício de que houve vida atrás das janelas fechadas, como é literalmente o caso que quero contar, o conto A confissão, de Guy de Maupassant, escrito em 1884, que na verdade eu gostaria de contar ainda uma vez, tendo em vista não apenas a sua premente atualidade, a sua correspondência quase pontual com o estado das coisas ainda hoje, mas também a sua importância histórica, a manifestação estética fascinada e apavorada que alcança através da linguagem e do choque o ponto de não-retorno em que, talvez, fosse o caso de outro escritor a narrativa demandasse continuação, mas que no conto de Maupassant ele acaba, acaba como uma vida que esteve entre dois extremos, mas

que nunca soube que estava no fim, a sombra de uma vida entre os extremos que abre suas asas para o futuro tornando-se vivamente destinada a ser descoberta e apagada, queimada, até que as folhas que a contam pesem cinza, pesem tão pouco diante da gravidade e voem, como flores cinzas de inverno.

Mas não vou adiantar-me ao momento do desfecho. É preciso antes abrir o testamento e ler a confissão de um homem que frente a toda a sua comunidade transparecera sempre honestidade, justeza e apreço, e que guardou consigo durante muitos anos um crime “horrrível e abominável”, como confessa, um crime que só vem à tona no momento da sucessão testamentária, junto com ela, lido com a entonação e a qualidade própria de um profissional do direito, um “notário habituado a essas operações”. A narrativa inicia soprando as qualidades desse homem que morre e que deixa dois filhos, dois herdeiros. Um casal que há muito herdara do pai as qualidades com que este se apresentava a sua comunidade, através de suas palavras, de seu exemplo, por meio de seu comportamento e certamente também por meio da sua vestimenta, do corte de sua barba e da forma do seu chapéu, como afirma o narrador sobre esse homem burguês e honesto e que se foi, e

que de repente oferece-se sem consolo possível, depois que foi colocado sob a terra dentro do seu caixão, oferece-se como testemunho único de um fenômeno quase inverossímil.

Terminado o enterro, reuniram-se na casa do morto os dois irmãos e o marido da filha, o notário. Abriram o testamento numa ocasião solene e absolutamente privada, como era o desejo do falecido pai, assim como também era o seu desejo, indicado numa anotação sobre o envelope lacrado, que o abrissem somente depois que ele estivesse bem colocado sob a terra. Foi o hábil notário com sua voz neutra e talhada para ler e detalhar contratos que rasgou o envelope e começou a ler. Estaria em suas mãos o poder de tirar um corpo da sepultura? Em sua voz terna, feita para ler contratos, encontraria abrigo o corpo que se encontra definitivamente em segurança? Semelhante tensão entre ausência e presença do morto, tomando forma silenciosa e em harmonia tonal com o segredo a ser desvelado através de uma carta, um passado desconhecido transmitido pelo caráter fundamental do testamento, a espera dos bens e da fortuna, antes de toda a fortuna, lança uma sombra sobre o que cumpre deixar a todo custo de forma legível. A história oculta por traz de uma herança, o título secreto de nobreza da

sua burguesa família, e a consciência da necessidade de dizer pela primeira vez a última voz da indecência e estar de acordo com a acusação própria da sua situação que mereceu o nome de assassino. A partir da abertura do testamento e porque gostaria o morto de “dormir tranquilo o sono eterno”, todos os três sobreviventes e herdeiros, e apenas eles, entraram no museu de seu próprio passado, o passado de seu pai. E o que encontraram foi um grito enorme esperando por sua voz, um grito que quase os esmaga.

Na carta que é aberta e endereçada aos seus filhos, o devir falante da própria morte faz uma sucinta exposição da sua vida de advogado em Paris, aos vinte e seis anos, “vivendo a vida de jovens da província”. Uma vida que espanta a terrível solidão com objetos amantes certamente provenientes de uma classe inferior à dele. No caso desse falecido personagem, tratava-se especificamente de uma mulher que toma do ar o caráter depressivo de sua existência solitária e torna-se muito mais que boa ouvinte às suas lamúrias e anseios burgueses, essa mulher sua amante, “uma jovem como muitas havia em Paris com uma profissão insuficiente para prover-se”, porém, não deveria jamais constituir-se em sua esposa, como ele escreve, jamais ela estaria à altura de um casamento com

honras, brasões e reputações necessárias à sua classe e sua família, motivo pelo qual o morto, à época bastante vivo, chamado M. Badon-Leremincé, esteve sempre decidido e disposto a abandoná-la assim que viesse a encontrar, como foi o caso, a mulher da sua vida e mãe dos seus tão amados filhos.

Naquele tempo, entretanto, de forma absolutamente inadvertida, o extremo longínquo se apresentou de frente. A amante, que de acordo com as tensões a serem criadas, tampouco precisa ganhar nome nessa narrativa, anunciou, após um relacionamento de cerca de um ano, que estava grávida. O jovem advogado ficou obviamente atormentado frente ao desastre que emergira às suas vistas, o desastre da sua existência a existência do outro. Mas, “e se um acidente acontecesse?”, questionara-se ele. E, agora, os filhos ouvem isso, o questionamento do pai quando jovem, lido pela voz neutra do notário. Não que ele desejasse a morte da sua amante, uma pobre moça de quem gostava. “Mas desejava talvez a morte do outro antes de vê-lo?”

Ele nasceu, todavia, o outro. E o honrado pai evitava-o a todo custo, como conta, não aguentava os gritos desse pedaço de carne ainda viva que cortava o seu curso, a sua vida, e limitava todas as suas expectativas.

Mas não quero aqui apenas reproduzir o conto de Maupassant ponto por ponto, não é tão necessário reproduzi-lo quanto o é lê-lo. Brevemente digo que transcorreu cerca de um ano e o jovem advogado encontrara aquela que veio a ser definitivamente a sua esposa e, assim, naquele momento a sua situação ficou ainda mais delicada e iminente. Urgia uma resolução, uma decisão em sua vida. Foi quando imprevisivelmente sua amante viajou para a casa dos pais, pois a mãe dela caíra doente. Ficaram sós pai e filho. Fazia um frio horrível de dezembro. E a frieza do mundo racionalizado como pano de fundo de uma autoconsciência que só com a morte vem à tona como libertação que de fato foi para as tendências como um todo vitoriosas em sua analogia com o sujeito consciente e mestre de si mesmo, a frieza do mundo racionalizado vestiu-se naquele momento talvez nunca esquecido e agora transmitido aos seus herdeiros legítimos, vestiu-se como uma espécie de transe quando começou a suspeitar o que estava fazendo. Poderia dizer que foram os últimos sinais de terra firme para o morto que evoca a história que o levou até ali e ao mesmo tempo os sinais todos de que a firmeza sob a qual agora restava frio e putrefato foi o logro ao qual submeteu outrem e a si mesmo ao desassossego vital e

incontrolável que nesse momento vem à tona. O gesto de quem não arrefeceu diante de um rosto que não disse nada, carregado durante toda uma vida até a posteridade, levando consigo a vida que foi aniquilada e que depois com outra força foi tingida no papel, esse gesto não é menos obscuro que o nosso presente; e seu segredo levado até o ataúde duas vezes, retorna em texto como uma espécie de ficção arcaica, pré-histórica, tornada real pelo espectro que agora carrega dois corpos mortos para dentro da sua casa.

Em testamento, as últimas palavras do pai morto expõem o próprio paradoxo de um tempo em desafiar a insuportabilidade do silêncio de morte, através da transmissão e da lembrança e certamente também do recalçamento. Trata-se, em A confissão, de uma realidade demasiado poderosa que não se sustenta apenas num pedaço do mundo interior, mas que se sustenta também sobre a imagem espectral de um passado convertido de forma iminente em herança concebida e dessa forma transmitida, condensada sob uma pressão espiritual e formal, na ideia viva que subjaz o conto, “o desejo mais ardente de um fantasma em recuperar ao menos um fiapo de corporeidade, algo tangível que o devolva por um instante à sua vida de carne e osso”, gostaria de dizer parafraseando

Julio Cortázar. Mas o fascínio de submeter outrem às ações inomináveis e a linguagem ressequida a desenterrar esse passado como uma vida que não volta a ser uma página em branco, por que perduram na memória? Também nesse testamento o que é, precisamente, desapareceu. E os herdeiros não recuam diante da morte como também o pai não recuou diante da realidade que agora retorna como expectativa sem presente. “Uma terrível cólera crescente” escreveu o pai, tomara conta da sua existência naquela noite em que ficara sozinho com o filho, nessa noite que atormentou a sua vida para sempre como chaga exposta do passado, como logro de uma madrugada insone, uma raiva que o corroía “como corroem as ideias fixas, como os cânceres devem corroer as carnes”, e escrevendo sua carta-testamento o pai parece respirar o ar gelado de outrora e parece rever novamente o filho dormindo num berço, ele confessa:

Levantei delicadamente as cobertas que cobriam o corpo do meu filho; joguei-as sobre os pés do berço, e o vi, totalmente nu. Ele não acordou. Então fui até a janela, delicadamente, nem delicadamente, e a abri. Um sopro de ar gelado entrou assim como um assassino, tão frio que recuei diante dele; e as duas velas palpitarão. E fiquei em pé perto da janela, não ousando voltar para não ver o que se passava atrás de mim, e

sentindo sem parar escorregar sobre a fronte, as bochechas, as mãos o ar mortal que entrava ainda. Isso durou muito tempo. Eu não pensava, não refletia sobre nada. Imediatamente um apequena tosse fez-me sentir um assustador arrepio dos pés à cabeça, um arrepio que tenho ainda nesse momento, na raiz dos cabelos. E com um movimento enlouquecido fechei bruscamente os dois batentes da janela, depois me voltei, corri ao berço. Ele ainda dormia, a boca aberta, totalmente nu. Toquei-lhe as pernas: estavam geladas, e eu as cobri. Meu coração, de repente se enterneceu...

A criança ainda tossiu outras vezes, o pai enternecido, culpado, tinha as têmporas molhadas de suor quente e gelado ao mesmo tempo, a sensação de quem esteve diante de uma realidade demasiado poderosa e, assim, ficou guardando o filho até a manhã do dia seguinte quando já era bastante tarde para salvar algum resto de vida que durante alguns dias ainda pôde respirar seus últimos suspiros, com os olhos vermelhos, a garganta obstruída e o corpo inteiro fraco. A substância concreta de um corpo que é deixado ao vento e que se esvai aos poucos junto ao ar cortante que o suga cada vez mais para dentro do volume de uma memória, a substância fugidia desse corpo misturada à salvaguarda egoísta dessa memória que se afoga cada vez mais em puro pânico até

encontrar, post mortem, um palavreado definitivamente inadequado para interlocutores também inadequados, o que restou de um corpo na memória e num papel-carta aglutinante de uma realidade infinitamente vasta perante o esforço de sua escritura e de sua partilha emocional como entrega de uma herança imprevisível dirigida para um futuro são condensados finalmente no desfecho desse conto, desde o episódio único que reúne os três herdeiros a toda a rede subterrânea narrada. E, pois, a tensão excepcional que expõe o leitor à atualidade do concreto como parte da narrativa, as suas linhas de conexão não meramente evidentes diante da qual tantas coisas desaparecem sem que seja possível captar os seus vestígios, tal tensão excepcional a encontramos ainda após o notário terminar sua leitura “com um movimento que lhe era familiar quando costumava acabar a leitura de um contrato”, e dizer: “é necessário destruir isso”. É assim que a tensão é endereçada ao estado de exceção que ainda hoje é a regra e o encanto do conforto de uma sociedade mantida sob a égide da opacidade do mundo e aparentemente apaziguada com a ausência de elaboração do seu passado. Após a leitura da confissão e de escutarem a sentença do genro notário, os dois filhos baixaram a cabeça em sinal de

consentimento. O notário acedeu uma vela, separou cuidadosamente as páginas que continham a confissão daquelas que continham as disposições em dinheiro e colocou a confissão em chamas na lareira. “Eles olharam consumirem-se as folhas brancas” até perder a sua aura de absurdo. Como um desenho feito no ar com os dedos, a carta de desfez, mas não se desfez o medo de que vestígios do segredo queimado saíssem em voo pela lareira e encontrassem outrem, nós outros, leitores. Essa é a sua atualidade premente, político-educacional, a exigência de que nenhum assassinato seja esquecido.

Referências bibliográficas

CORTÁZAR, Julio. “Alguns aspectos do conto” in *Obra crítica*, v. II. (Org. Jaime Alazraki) Trad. Paulina Wacht e Ari Roitman. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.

KEHL, Maria Rita. Três perguntas sobre o corpo torturado. In Tiburi, M; Keil, I. (Orgs.). *O corpo torturado*. Porto Alegre: Escritos, 2004.

MAUPASSANT, Guy de. *A confissão* (1884). Acessado em <http://maupassant.free.fr/textes/confess2.ht>

ml e
<http://www.chezsilvia.pro.br/aconfissao.htm>
(entre 25/04/2014 e 05/05/2014).

VEDDER, Ulrike. *Das Testament als literarisches Dispositiv: Kulturelle Praktiken des Erbes in der Literatur des 19. Jahrhunderts*. München: Wilhelm Fink Verlag, 2011.

VIÑAR, Marcelo. *Um grito entre milhares. Relato do cárcere*. In Viñar, Marcelo; Viñar, Maren. *Exílio e tortura*. Trad. Wladimir Lisboa. São Paulo: Escuta, 1992.

4.2 PROLEGÔMENOS DE UM PEIDEUMA DA DELUZÃO Guilherme Orestes Canarim

Naquele tempo primevo, em que eu me pus a mim mesmo num lugar indizível que eu não sabia estar já cheio do que de haver-se não era matéria, como se saber fosse feito da mesma substancia que antecede o olho que vira da cara da gente enquanto o outro transve o que seja, o outro-coisa-em-si-mesmo, que posto não vale nada, e valendo já possibilidade do que eu tinha, pensamentos e alfarrábios estéreis do que seria perfeito no gesso dos osso da gente que corrobora na porta da esquina onde eu

deixei o meu poema, antes disso eu não estava em lugar algum, mesmo quando tive pedaço do que eu queria, inda assim pensava que era já o que potente seria um dia, que não chegou. Sendo coisa proto que antevê o que seja, lugar de abstração profunda em que me ponho sempre que acho alguma curva no lado direito do pensamento azul que eu tenho toda vez que me deparo com nova coisa que sendo o mesmo mais se torna um devir de mim mesmo na tentativa de não ser o que eu disdigo do fundo do coração dum lugar que não existe, um chiste que resvala fundo no infame choro, conta-gotas perdidas. Ter sabida é muito fácil, quando a ordem esta posta do que eu se não temos quando inda há o que ser, o sentido do devir que se torna movimento infinito da imanência do nada que é porta lateral onde se acha a chave do armário de vassouras em que se esconde o registro da água que corre de longa que não sei, para lugar, nenhures eu sabia que já havia me entreposto, no infinito do que achava ter morrido antes que ando não era mais eu que agora sou, ai não tinha nada, porque morto não é pedra, na estatua do jardim deixei um desenho que achei no lugar primeiro que eu sendo ainda não outro nem habito de mim mesmo não seria qualquer coisa que coubesse em garatuja e por isso só restei de que substância fosse

entre o concreto da cara dela, solto disso e cativo de todo o resto que habita ainda la, onde tinha o café. Nada que houve e que eu não aboli do rumo simples das coisas preconcebidas seria mais que arrebol onde a clivagem se perdeu por entre as pedras num elevado contra-partido, como pressuposto de que há uma transcendência antes do que pensava e que daí se sais bem ou mal como existência concreta que a coisa seja em si mesmo, não como forma naquilo que habitamos quando sendo já percebemos a finitude mas como lugar de consta que se bebe quando nada mais no satisfaz da vontade de saber onde seria o que temos, mas a isso temos chamado tudo o mais de ser, como sendo o que entendemos por forma tegumentar da realidade viva onde corre a trama funda da veia, na aresta em questão não há partilha, nem controverso, pois que sendo isso parte pri, não há que questionar o que seja ainda que sendo o auge fosse na potencia de que a mesma resultasse do material que se pesará quando no momento em que o criamos como conceito de vivida cara, dito isso passemos ao que interessa, o que seja, a parataxe me liberta do que eu sabia antes de ser eu, não isso era a terapia, que quando apareceu já tinha morrido uma vez, minto de novo, morrer nesse caso era mesmo o que restava que o tempo não

tinha sabor onde por meu espaço, que trabalhar era tudo do que eu não se tinha notícia e inda assim não tardava de esperar, e nisso me detive muitos anos, nem lembrança dobrada na estante eu tinha quando mudei a casa nova, de onde vim eu mesmo como novo espaço que não me cabia e que não tinha luz, ai as paginas se reordenaram e pus fim ao que queria, que querendo não se sabe, ma no fundo é só a morte, posto que ávida mais desejo não se pode sendo ainda refratário bem aberto para coisa diáfana que é o humor, e eu sendo como espécie de cúpula donde não se sai sem por dentro achar saída de si, o que seja o próprio material do registro do que somos , no habito de sermos nos faz o sendo em devir que temos tomado como forma e ideia de habito do eu, e dizendo de outra forma nada espaça mais o vazio que a punção que verte do fundo da lenta cozedura que fizemos de vidas inteiras, onde postos alienados, aun que todo se perca, sem qualquer parte que seja do todo da coisa, eu ainda estava la num algum lugar em que me perdi, para de repente um dia como no sol, habitar eu mesmo a mim, como já fosse palimpsesto de outro alguém, senão que considerei, em pleno delírio do que eu queria, que era mais do que saber, mas menos do quiser eu mesmo um que fosso por inteiro, em verdade sói queria

estar, o que eu me eximia de algum credito que por ventura eu tivesse, que vidas de outras vida eu inda cria, mas, mesmo estes não me cabiam sendo que não há nada no fundo do que seria sendo outro em que habitava, o que eu de longe como ideia me alegrava muito como fosse saída do profano quarto escuro em que estava, e la no fundo eu já ente via que nada poderia ter sobrado daquelas tais se eu habitava esta como resultado da falta de ânimos que me abarcou todo tempo desde que me lembro quando não era inda eu que agora tenho sido eu como eu mesmo do que eu iria era ainda nesse tempo qualquer coisa como pupa dalgum objeto que morto nada mais se referia aquilo que podeto não abrigar qualquer matéria eu me espelhava nisso, e o que pensava era mais quem metáfora, de quarto escuro e tudo mais, posta assim deste modo parece que o vão em era grande e que corro o risco de ainda ser no fundo o mesmo, se pesaste nisso, muito engano na redonda da abobada da tua mente se tem posto, que u não sou um mais o que fui, porque mesmo sendo de qualquer forma, mesmo não seria, o quando é que é borda do que eu digo, e daí eu retiro o liame que me ajunta aos meus pedaços que é isso que eu tenho feito desde então, o que seja, quando vim a ser eu mesmo o que sendo eu seria mais que

desprazer, mais que retardamento do mundo, mais que hambúrguer e coisa e tal, ai eu busco o que me falta de saberes vão no que a vida tem usada chamar de utilidades, e que tudo gira sobre isso como vórtice que acaba com o devora de todo mundo no lugar em que ele mesmos se tem posto, porque ser aquilo que eles são é bem mais fácil que sendo o liame mesmo da onde me limito antes de me colocar em retas para com as outras coisa que sobram também do que eu sabia, digo, que eu imaginava saber quando sendo aquele que morreu, explico, aquilo que seja o mundo com forma da existência sutil de muitos mundos onde habitam, seres mesmos de coisa nenhuma e mito, ai eu estava na crença de ter sabido do nada e acedido a qualquer sandice, mas pensem comigo, o telos já estava posto eu apenas não fugi ao que parecia inenarrável no fundo eu tinha prazer em ser aquilo que o eu não era, e que posto assim me rompo em pedacinhos, que vou botar na caixa preta novamente e não de la tirarei nenhures do que seja minha memória do ante gozo da primeira vez que i não estava posta se não como medo.

§1 A vez primeira não era coisa era mais como tergiversar com a outra parte que sempre se teve, em outro lugar onde não se sabia, e ai posto este seu eu na esperança

que muito mais tarde , bem mais tarde, se nutriu da saída que, não estando evidente só seria no fundo um remédio para aquilo que se quis, sendo ainda o outro que se desejaria ser em pessoa nossa de perto e tudo, nada de apanágios e coisas do tipo, foi mesmo como força caótica que reuniu os gomos, onde não havia nada, habitamos no vácuo e nem punção eu não vi, nada não vi nada, tão eloquente teve sido o haver que tivemos fundo, no que e dizer dos nosso saberes, que este outro que eu queria, e que não era, se colocou a morrer em diluição frenética no que eu tínhamos aberto para todos num mundo em que, nada sendo, que isso eu já expliquei, o que teria, em tese, que nisso eu sou bom, e lá estava a réprobo do que sabia e tinha já provado pão terapeuta o que eu tinha me tronado um outro que vevia da face branca da outra gente que me habitava enquanto morria, não eu que agora já era eu, mas o outro que eu era de alguma forma como sendo o que eu apenas poderia ser se não tivesse o disparate de acabar sendo-me assim como digo e, diga-se a parte que eu não era que tinha se tronado outra em pleno ebulir de ser si mesma consigo e tudo, como poderia ?, da diluição não me preocupava pois que, no fundo anteparos me aprazem quando não servem mesmo a alguma coisa coesa, diga-se que o vácuo é

um ser coeso, no sentido do engessamento universal garantido em lei e tal. Mas me medra que sabendo eu que seria outra parte que não me cabia eu que seria por fim minha de novo onde eu seria que esperei ? não sei mesmo onde cheguei com tudo que no imiscuído ser que me tenho tornado seja ai realmente coisa de valia alguma, como valia seja aquele sorte de realidade que cabe ao que parece verdadeiro e que em lugar de ser é-nos apenas suportável em seu posto de causa de coisas segundas, que são afinal o propósito do que fazemos, e ai, no que me medra, eu esvaeço no fim ultimo do que tinha dito da causa primeva da coisa, o que seja a parataxe, que liberadora ferramenta nada mais que figura vazia de sentido do que uma qualquer ranhura no muro do vizinho, que tem uns cachorros terríveis quando eu durmo, é que no sonho eu devia poder caber-me da mais vaila do céu, que é o não limite que o sonhe me da quando os cachorros não estão lá, mas ai, sempre renitente volta o barco do juízo a empanziram-se do que me incomoda, o que seja a ligadura entre o real e o abstrato, que nunca tive amostragem, mas que reage fundo como baú , onde o vulto odiento dos uivos invadem-me, mas o muro ainda esta lá, e dele nada me calo no que dizer que eu mesmo fiz, com a mão que não tem mais calos, que por falta não

menos cansada, mas que risco com propriedade na parede da carne duma palavra qualquer que me seja servil no Maximo sentido de me obrigar ao que lhe seja significado, e não me tomes de gente que se ignifica que eu nada disso quero, o que eu mais fundo me impulsiona e a mola maior do helicoide que nada mais será que eu mesmo em frente ao espelho do sopé da cama em que nada de coisa me revolta tanto quanto o que me falava quando eu me tronei eu mesmo como sou sendo o que tenho me tornado nesses tempos de agora, como se fosse mesmo possível separar parte tal que não me valha pô-la fora da exordial falácia do vestibulo nulo.

§2 Não que dever fosse qualquer coisa que obrigasse, uma corda no cepo ou metáfora que o valha, é só um disparate onde se pode esgarçar os sentidos daquilo que pode ser, no sentido da potencia como já disse antes, e mais que isso, que o debrum no tempo para soçobrar do que seja ainda desejo de bel far niente, onde o nada que se faz, ao menos no meu caso é mais como um bolor que vivo emperra a umidade onde lhe convém na parte oca do tijolo da claraboia duma palavra qualquer que se tenha como ponte ou atravessamento para a metafísica muito mais emperrada que o fungo, e não que ache desimportante os

fungos, cada um tem seu próprio devir no tempo e tal e tudo, o lugar é que desloca como não seja mais o centro como a roseta que segura o caos. Mas nesse caso o que seria a persistência do desejo exequível é mais um resultado do quão embrenhado esta a treliça da parede, quer dizer, no fundo nada cresce que não seja para onde se queira, quando o querer seja nosso ou não, que é o cerne da questão, quero dizer, que mais vale ? o fundo da coisa que deve ou o vir a ser do que seja a coisa mesmo, como se pudéssemos ter-lhe acedido num paralelo, o que seja é claro que nada se pode num dia de chuva , mas se pudéssemos isola-lo nessa parte em que se mistura com o todo: advertências devem esta postas, de que a borda não é longe que não se chegue mas tem em si uma distancia mais difícil que a filigrana, e por isso demanda mais seriedade com a prestação de contas. Não sei se pareço claro como a translucida ovalada e nem por isso me acanho de burlar o léxico meio cinza que tinha por aqui quando eu cheguei, o que me medra mesmo é que o perder-me se acabe em ordem do dia, como aquela pauta que se repete a exaustão até que todo mundo aceita o enjeitado por enchessão do saco, ou por lugar comum que seja onde ele esta, não que estar seja fundo como ser, que estar é

mais para o habito do eu que o ser, por que o ser só é durante o jogo, depois tudo se acaba e volta o é a ser o que sendo nunca é o ser, mas disso nada vale porque todo mundo já sabe, o que advém do sendo é que muito se aproxima do estar naquele lugar em que lasso assenta no conceito que o liberta da mentira do ser, que no fundo é mais perigosa armadilha onde se pode cair, posto isso o que seja, da desmistificação dos movimentos entre os estados enteais ou coisa que o valha, que nem pretensão eu tinha de explicar qualquer coisa, no sentido de que o explicar esta mais para a clareza, que no caso as pessoas tem das coisas, mas que eu não tenho, por que ter é proibido no meu mundo, que aqui é só usar, mesmo eu que sendo rei tudo me serve, nada domino como dono, porque o denodo é mais de mim que para eu usa-lo, mas essa coisa de reinado é meio complicado e não entendo direito, não exijo de ninguém o que me não seja mais que suficiente, mas também nada de benesse que não sei ser menos do que fulcro do que seja ávida de todos, como orbitem a meu redor, mais que devido, e como dever também já se vale por si, como coisa indébita que se toma quando temos raiva, o que alias fez bem para cabeça mais que o valium, mentira não sei nada sobre raiva que não seja eu mesmo resultado de muitas ondas

sobrepostas num oceano de papel em que escrevemos o que queremos e depois queimamos pois o silencio é uma forma de oração ou algo assim que me disseram num livrinho dos que li um dia em que ainda era outro e não eu mesmo como sou e tenho sido desde então, voltando ao papel que pode ser forma para coisas moventes e comoventes, nada mais crasso que desenho sem fundo, o que no meu caso é regra quando não sei o que fazer, mas também não cumpro que não se faça o que o haver já predispõe. O horizonte onde se cabe é muito do que se precisa, assim logo se pensa que olhar muito para longe nos engrandece das coisas que não temos, eu descordo, que coisas não engrandece se não como re-forma de nos mesmo no que pensamos sendo o que eu seja já posto ai fora de nos e disso nada falta para o salto no nada das coisa que se valem independentemente do que achamos sendo perceber delas ou de qualquer coisa que seja, ou o outro no lugar de coisa abjeta e oca, que o oco tenha cabida isso já põe questões de empíreo onde não se deve meter o bedelho, mas no agir das precisão deve-se pensar como cogito, mesmo em seu limite com a critica, o que muito chateia os bedéis, não no barulho que disso decorre mas na balaustrada que já posta deve-se retirara da lateral das beiradas das

naus, no caso as mentes das pessoas que eu não sou, mas que inexoravelmente me são por extensão quando nada foge ao que imanente sendo já transborda em transcendência, como paralaxe vazia de sentido no avesso do antegozo de viver.

§3 talvez a falta do habitar-se como práxis de si mesmo no desvão da própria constituição seja mais que derrocada á vista da plebe que se rege no tempo nosso do agora, que sendo quem somos já nos pomos aparte disso, como fissura odienta que se da na face límpida da aurora da criança lactante dos nossos dias, manhãs sem fim de ignara sabida, sendo muito disso o que nos falte tanto mais que para tal busquemos uma nova e sempre jovem exodial, qual istimo de iluminação em nele imiscuamo-nos, do diluir-se sendo este escolha, se dele tire o mais valor do perder-se, o que seja ser a si mais idêntico que antes quando nada no habito mais augusto haja que valer-nos. Nesse sentido mais ainda que antes é entreposto entre o gozo do ser-se e o esvaziar-se de sentido aquilo que seja o outro, seja no sentido do impedimento batailleano do completar-se naquele, ou no sentido da punção de morte pelo fim que se tem tomado no sexo como assassinio de si naquilo que seja o que não somos, ou ainda no sentido da perene imanência interdependente de uma por

outra, o que seja da morte como punção pela vida como igualmente impulso subconsciente, e não como dessaber naquelas perspectivas deste em lugar de subordinação hierárquica do consciente, que seria a estrutura das complexidades lógicas e concretas em que as sínteses dos impulsos do mundo já lhe parecem bem naturais, como se pudessem ser, não o são dado que a construção dos sentidos e significados, diga-se por meio dos quais os comportamentos como porta de saída apara aqueles impulsos ou punções como queira, é propositadamente cultural, e por isso quero dizer que é intencional, no sentido de que estão imiscuídos nos processos formativos e formadores, nas categorias da percepção como tal, nas arestas do ente em seu lugar de constituição, explico na relação deste com o objeto, este sendo tudo o que não se é quando o habito nos permite ser o que ou quem somos mesmo num nível em que ainda não se é quem se é como sujeito, então ai haja cabida para o experienciar-se com o mundo e nesse movimento estão já misturados e implicados fatores independentes da vontade que lhe serão positivados. Ai já não tem valia o que se tinha como parte inexorável do processo o que seja a capacidade do sujeito de refletir,

posto que a reflexão dar-se-ia no processo se houvesse um sujeito, sobre isso,

O sujeito é a parte que da ao ente sua característica de singularidade a partir da ideia de ente, e nesse sentido cabe refletir o que eu seja esta singularidade, como fator fundante do próprio sujeito kantiano e moderno como tal, este em seu lugar de relação com a realidade empírica vai buscar-se como a si mesmo, o que eu seja re-conhecer-se por meio do que não é, que é aquilo que esta fora de si, nesse sentido vai encontrar-se na sua consciência de si no lugar do eu, que sendo partícula linguística inencontrável a classificações e funcionalidades só existe para este fim, positivar o ente como sujeito no mundo da reflexão e da consciência, daqui que o eu só se pode concretizar em seu movimento helicoidal da metafísica em direção ao concreto por meio do vocábulo, mais especificamente no texto onde passa, se já não o tivesse que já tem, a ter significado e sentido para tanto.

Destarte o que se percebe é que a materialidade do sujeito é diretamente proporcional a sua subjetivação, o que seja o grau de inter-relação entre o que seria o ente o abstrato da generalidade o ser como tal e enquanto tal, e a singularidade do sujeito com "eu", que positivado por meio

do vocábulo já se põe em resite com a consciência do sujeito, que no caso somos nos, quero dizer, o que temos sido em decorrência da existência que se põe é que é aquele ponto nevrálgico em que se pode observar o funcionamento do maquinário do sistema de varizes da realidade, isso tomando realidade como tal a partir do que seja a concretude já mencionada, não como coisa posta, como aquela substancia aristotélica, mas como irrealizável no concreto quilo que não o persevere, onde os aparatos da filosofia contemporânea se acabam já esta aí posta a necessidade de interpola-los por outras saídas que seja mais cabíveis, no sentido de que alcancemos o fundo do telos do que sejamos e sendo isso já potencia irrealizável sobre isso ponhamos ainda a medida da não tardança naquilo que buscamos como resposta fim apara o que seja que estejamos sendo no sentido do que fizemos, que é afinal a coisa mesma que nos tornamos ao fim e ao cabo, nesse momento fim, como se realizável fosse em seu movimento infinito de avolumar-se sobre a realidade e nos implicar de sentidos que desviam o propalar do pensamento ai pomos ode luminosa a nossa incapacidade de refletir como instrumento de auto-liberação daquilo que por escola ou não seja nossa paga, tal seja imorredoura faina

a nossa digo de quem se confundo no imbróglio que somos, não nos como nos mesmos, mas talvez nos em lugar de sendo conjuntura, no sentido do ser como tal, no vértice contrário do delírio será o lugar para o novo, que segundo Adorno “é a única juntura possível para o individuo com a sociedade” ora vejamos, nesse sentido o que eu seja o novo é ainda o que eu era, apenas lhe travestiram de feio, pois o feio é como também para Adorno, ou lugar da ética possível depois da hedionda e descabida alucinação que o homem se tem auto-imposto, e não de maneira nenhuma como se isso sendo qualquer coisa como banalidade, mas nada de novo se pode por em realidade no mundo administrado, porque no caso o administrado que toma aquele proporção descabida do que seja os aparelhos de manutenção que a superestrutura marxiana nem de longe predizia, o que resulta desta conjuntura é que o conteúdo, daquela ideia da transformação do mundo, ultrapassou na contemporaneidade o limite humano do exaurir-se de si mesmo no outro ou do outro, o que seja a sociedade como metassujeito thompsoniano, que composta por indivíduos liquidados como prerrogativa para a expansão que já era imperativo categórico, onde agora nada mais resta que

as cinzas dos restos do natimorto que é nossa cultura global contemporânea :

O que urge como sibilo do espasmo esofágico da garganta entrecortada à cantilena morta e alienante da Pacha mama cultura, é o afogamento desta no sangue do seu próprio natimorto, impedia, como aleijada seja, alijada esteja de antemão do salvamento deste, não há perspectiva nem lume possível para o meu tempo se não aquela da epistemologia adorniana, da hermenêutica Quinniana, ou do refabrico do mundo para além do capital.

§4 De nada retroceder, que eu disso não sei coisa alguma, o avanço é a única saída, para o salto no outro que eu não previa e para o outro mesmo que nem se sabe imprevisto, como coisa jocosa que eu fiz dele e de mim, como restolho seja o mundo que não ligo, onde ligar seja mais que importar-se mas seja inda mesmo que medida pequena de ser o que para sim seria de fundante na ótica daquelas ideias do construir o mundo como sendo de nos para conosco , ou coisa que o valha, que disso eu já nem mais me importo como o que seja daí, para que eu se possa passar para a velocidade do pensamento que nos põe em riste com nossos ideias, disso tudo se apercebe minha mente, alucinada pela perspectiva de sê-la como tal em lugar de

fabricanteadora das coisa que se já lhe implicam e ser pecebedora do mundo o que me muito excita, no sentido mesmo daquele ditirambo ,de que o homem nada-nada seja mais ou apara ele do que atavio fino e luzidio, no que lhe caiba, para onde se caminha quando se tem dificuldades de ser-se em lugar de deluzão, ou melhor, como se diz do que se esta escrito o homem é corda esticada entre animal e super-homem, onde Nietzsche tinha posto o S.H como depositário do ideal daquilo que ira no seu tempo o positivamento possível da ideia mesma e primitiva da acumulação de caráter, quero dizer aquele lugar onde o não ter caráter era já resultado do movimento de imanência do objeto imposto por esta ao seu ser, que era ele mesmo, como básica compreensão para atingirmos o que seja que queiramos, uma languidez atroz nos valores morais de um tempo, para ter cabida o nada niilista que disso verve, e mais, onde as arestas vagam e os gaps se multiplicam ai mesmo pé que sem de por outra coisa que não luzeiro de juízos analíticos regidos pelo apriori, como se houvesse ainda saída, que não, o diluir-se sendo como contaminar-se do mundo que, em realidade é nada que não o que lhe fazemos. Do que medrar-se nessa enfiada? que já dela não se pode fugir, metido esmos até que finda, e perorar já nos vale

menos que salitre em campo aberto, disso o rebotalho seja, que não arvorar-me o senão, daquilo que nos propusemos, estou apenas preso ao mastro da ideia da finitude.

§5 O mundo é já e sempre prenehe de significados, isto posto nada resta, o trabalho esteja feito nada resta, transborda no desvão da nervura, qualquer coisa irrelevante para a arte, o que seja a coisa do que seja o significante como parte do que se põe signo, no caso o de dentro, dai que, sendo assim, me basto de saberes vãos, como catalogo ambulante do mundo tacanho e sem sentido, porque o sentido é devir de quem significa, o que se da apenas por meio da e na relação deste com aquele, eis então o que se me embaralha a mente, que há de concreto no imaginário ? e de onde vem os certames do limite do conceito? Quem lançou base do imanente da imanência dela mesma ?. Cada qual com seus eus, que problemas soçobram para além mar, disso eu já tenho sabida, mas de me serve o arvorar como senão do mundo quando dele nada retiro no recesso de que eu sei ? em sabendo que me garante o desabor do não negativo diferente daquele extrínseco ao dialogo ?, o que mais ávido busco ainda menos eu acho, e se ai posto esteja, tanto menos

ainda o que se ver, que ver é coisa muito absurda, sem limites no panorama do real e sem embates que não no sensível, nada que ver seja muito quando o que se tem era mais do que devir, e propriamente por isso é tal para tanto o ver em causa de gente como humanamente considerada, diga-se, em algum lugar de sujeito não subalterno do seu propalar infinito no paradoxo, que este é o fulcro do ser quando no momento de sendo o seu habitar-se, o seu praticar-se de si. O si já é outro departamento, que logo resulta como derivativo do em si e do ser posto de ente da história, explico, o si, nesse lugar em que ponho é razão de duas diferenças, quais sejam, aquela do que sendo ele se constitui de si, como coisa inalienável que misturada nele já lhe participa, mas nunca o é mesmo sendo indispensável para sua singularidade, e aquela do ente como generalidade metafísica de coisa alguma que é a massa cinzenta da base do existente com sendo ele mesmo, onde o mesmo é repetição epocal da abertura que se tem toda vez que o primeiro se põe em vetor da realidade em que se insere como sendo humano e social, noção como meta sujeito e nem como sujeito, apenas em nível básico de ser como tal. Mas, o não saber muito mais que me excita, pois de advém o néctar da para taxe inebriante, que entre nos, eu tenho

profunda necessidade, só não mais que de ler, olha que ler é coisa abrupta, tanto que o que se crê logo morre, no personagem que não existe se não como eu mesmo sendo o que seria se não fosse eu sendo o que eu poderia ser na realização imaginária do que futuramente existiria, quando havendo o que existir claro, e disso eu medro vezes muito exíguas, nada que um romance não resolva.

§6 O ensinar como forma ontológica da atividade humana no mundo, e de certo tanto mais que nonsense, não que pareça, que no fundo é esta a tal imagem que se põe em estandarte luminoso e vão onde todos podem ver⁴, mas, o réprobo meu é veemente,

O que sendo mais que ação constituindo trabalho sistêmico com telos e tudo o mais como forma de intencionalmente atingir o produzir alguma coisa é senão para um mundo de devires mais ou menos vários, no sentido de que o fito sendo no fundo o único e muito igual em todos os casos, inda mais com uma lógica em que nada foge, o que nos resta é já sempre mais que o início do acabamento intermitente que é, ao menos em tese o mecanismo em que isso se processa.

Dessa compreensão e do pensar como para Heidegger nada se acrescenta no

mundo concreto que não, para mim, o resultado disso na forma mesma e proporcional das instituições que lhe são verificadoras e que, mesmo em lugar de imanes inda mais são inerentes aquela. O que seja, o compreender, assim como o pensar em si nada mais que deluzão para o mundo traz, sendo assim que nasce a necessidade de pormos em análise e crítica o lócus tal do que lhe seja adjudicado na forma de coisa física concreta, que na arte chamado sensível, o que decorre daquela compreensão e ou perspectiva da estética como sendo emancipada de si mesmo como ciência do mundo kantiano da consciência, ai encontramos o que temos tratado com cultura, aquele conceito da filosofias neo-materialista na figura de adorno como sendo a atividade dos sujeitos no mundo, mas quem ? Que sujeitos são estes da construção tal como mecanismo para o funcionar do contemporâneo em linha de pensamento de lógica racional e burguesa ? alguém disse em algum desse texto desconexos que lemos sem nenhum telos aparente, que a religião como tal só se constitui e se mantém por meio do que temos chamado de culto e da culpabilidade, daquela relação da culpa com a ação no mundo concreto em sentido que se pensa coerente, apenas porque entre os súditos acontece alguma coisa como um devir de

onde emanam celularmente outros devotos da própria religião, o que eu seja o aparelho que age aqui é um que embota a mente do explorado no sentido de que ele não só não percebe porque o que acontece lhe esta acontecendo ou ao seu vizinho, mas também não compreende e que isso acontece por meio do seu agir no mundo com um sentido alienante de cooperação voluntaria, de exílio o e exploração voluntaria e ai , nesse sentido logo, tem-se que, o aborto é hediondo, controle de natalidade muito coercitivo, mas favelas e subúrbio mal administrados em que se amontoam as gentes é viável desde que não me interrompam no meu randevu. Como a metacrítica se daria em um terreno em que não há existência possível, talvez potente, mas nunca possível de tal para tanto ? como se poderia engendrar uma maneira de romper com a lógica da razão burguesa sendo que nada valida a minha saída a não ser o que a critica reflexiva me pode oferecer que é basicamente coisa nenhuma em sentido de avanço para a objetividade no mundo concreto como fator de materialização do que seja aquilo que podemos considerara com fundamento das ideias iniciais que, trabalhando nesse mecanismo e por meio dele se tenham entranhado em nossas mentes de tal forma que dele não saiamos mais ?. Destarte o

que nos parece viável na crítica reflexiva é seu caráter dialógico, diga-se daquilo que é passível de comunicação, como naquilo que Benjamin chamou de experiência, talvez mais aproximado com o conceito de *paideuma*, o que eu seja aquilo que sendo tácito e não comunicável mas ainda assim potente de uma experiência estética representada ou representável por meio de uma expressão estética que pé no fundo a saída para a lógica, o que como bricolagem mais ou menos complexa pode nos levar a componente que ajuntados ao sentido que nos advém daquela crítica reflexiva poderia os por no movimento do sentido primeiro da racionalidade, qual seja liberação da menoridade que era a sujeição aos mitos ao *megalos*, que no fundo é o silêncio do não saber, o silêncio do *des-saber* não no sentido da falta desta mas no sentido inversamente proporcional que é aquele a incomunicabilidade em que nos estamos imbuídos como funcionários muito diligentes de uma burocracia inválida para o silêncio produtivo. Ainda nesse sentido a *paideuma* seria como o fulcro daquilo que sendo incomunicável pelo linguístico reage no sentido do léxico não vocabular buscando nas trocas simbólicas o material para construção de suas imagens representativas do que lhe parece bem ou mais apropriado como forma de atravessar

o mundo concreto com sua potencialidade de sentido que, novamente, é apenas existente como potência, sendo que , e principalmente na *paideuma*, o que lhe faz útil como ferreamente contra o mecanismo da razão instrumental seja exatamente o que lhes sejam pedra de toque, naquele ponto em que a lógica encontra com o pensar, o lugar da dialética, e onde está este lugar na contemporaneidade, diga-se muito mais que derribada de sua altura Escelsa do sentir e garantir qualquer possibilidade do alcance de seus ideais passados ou futuros ?. esta exatamente onde a negação se põe e mesmo assim ao lado desta, o que eu como sendo excluído é em realidade a sobre do raciocínio lógico e *pari passu* mostruário da nossa incapacidade de aceder a realidade, como no esquema da *equilíbrio* piagetiano em que na falta da congruência do primeiro esquema logo se segue para a criação de um novo a partir daquele, e aí está posto já e sempre como tal o que sendo rebarba do pensamento racional é ainda potência de liberação ontológica, no sentido de que se ao ultrapassar o seu conteúdo ele puder ser ainda compreendido e intencionalmente resignificado sob a égide d razão como comunicação, o que só vai dar-se de duas maneiras, atividade filosófica ou atividade pedagógica. Os sujeitos humanos não são

sempre só como tem sido e nem como sendo agora são o que lhes já diverge do que tem potência de verbo, explico

Em realidade o que eu houve muito mais tem parecido com o mais simples no que é e tem sido agora, em medida de que no haver-se do início do praticar-se como meio para o devir do que somos, diga-se a história aí vai cumprir um papel muito importante, o primeiro tempo foi como um já muito ensopado legume que se desmancha em outra coisa que não pé mais o que havia sido, no sentido de que havendo as condições objetivas para a existência da agricultura já passamos a exercê-la, de uma maneira *sui generis* o indivíduo foi-se incorporando a uma medida do mundo que lhe parecia bem ajustada, a de que ele é devedor do que seja o bem do mundo, que lhe só será possível quando naquele momento do acontecimento do transformar o mundo em lugar de realidade concreta, e assim a monocultura expansiva e absolutista deu-se como forma para o funcionamento do mecanismo que estamos sendo desde então como agrupamento humano. Daí que sendo assim o processo de complexificação das estruturas e tudo o mais dos componentes em geral das sociedades menos e mais complexas é o

movimento próprio do aparecimento do sujeito humano.

E sendo assim só pode mesmo acontecer desta maneira pois já tem acontecido em sentido de irreversibilidade no tempo. Dessumese que, tal vestibular porta muito agourenta a nós em sua capitalidade, no sentido de *caput* como para os italianos, já era contingente de aspectos muito caros ao contemporâneo tempo em que nos pomos, que daí decorre sermos os tais sujeitos humanos,

pois sendo animais, estamos sendo racionais, estando nesse lugar podemos comunicar-mo-nos e construir atividades, objetivação e ideação, e dessa forma mais ou menos complexamente elaborar dinâmica e organicamente sociedades, compostas de muitos componentes que sendo agora o que eu antes não eram, e sem potência de verbo como estavam, somos já o que nos resta, o que seja sujeitos obrigados a liberdade administrada em um mundo governado para e pelo trabalho, como atividade contínua e bem elaborada com significado, sentido e outros predicados, o que vai resultar nos centavos de dólar que pagamos no café.

Ora se não bastasse essa “mania de capital” tudo o mais seria simples, mas

como o lugar em que nos pomos, qual seja, o de filósofos recriadores em tempo integral de tudo, na medida do conceito, não podemos tanto no que não temos, que sendo isso não havido nem antes nem depois dos processos que entendemos é já o mecanismo tal que só lhe cabo o para tanto no sentido inverso do que fazemos, que seria uma responsabilidade da história o desaber que tem cabida no mundo concreto. Onde o concreto tem já seu lugar no fundo de tudo que vendo pomos com já aí ou em alguma medida o daisen do Heidegger, e novamente revolvemos a dialética em seu mover-se infinito e paralelo, para dela tomar o que seja o concreto em nossa linguagem, é aquilo que seja resultado da intuição kantiana e do sensível bougmateniano e ao mesmo tempo o percipere da ratio burgoise, diga-se em lugar de coisa mesma como tal a percebemos, e nesse sentido o que percebemos como coisa que não somos, tudo auxilio com o que me relaciono e tenho ciência de que não sou eu, me mesmo tempo sou eu na minha relação comigo que esteja projetado na coisa como diferença, que é mais ou menos assim que ocorre a diferenciação, que logo vai gerar a consciência do outro como não eu e não coisa-em-si-mesmo, mas apenas ele como não eu e separado tenho existência própria

em relação comigo. Percebe-se pois que eu nesse processo é o fundante, ou o significante do outro que seja objeto e sendo mesm tal, não sou eu, disso podemos deduzir que aquele locus de que tenho propriedade no vocabulo e no exercício do habito do que seja eu, só o é em razão e diferença com o que não é, até aqui nada de novo, mas também é por meio do que não é, porque o não ser daquele zero no menos ou mais infinito é ainda mesmo que em tese, parte fundante do que é possibilidade do eu em seu lugar de ente de si como para o primeiro, tanto no sentido da compreensão quanto no sentido da ação que me move a partir desse estímulo, par o movimento do maquinário do sistema de verizes da realidade., que conjunturalmente é base de uma hemeneutica contemporânea. A Vontade de experiência, é um conceito que trata do movimento intermitente de busca pelo comunicar do incomunicável, o que seja, aquela necessidade inalienável do sujeito de se por em lugar de expereinciador do mundo em mesmo tempo comunicador deste, que no movimento entre um e outro vai-se constituindo como tal um dispositivo de paideuma.

§7 Do caráter do comunicar no incomunicavel em paralelo com o

unheimlich, não como estranho ou muito diverso em proximidade com o patológico.

§8 O fim de certo seria como coisa de restar em pleno saber do que quis, mas nada sobra quando a relação esta posta no mundo em sentido extremo.

§9 Por o termo no que seja fim, é mais que dispor-se de tudo aquilo em que se crê, em razão do outro como sendo este propósito fundante do bom senso que nos embota a deixar de lado o que nos preocupa em detrimento de outra coisa, daí que sendo assim, tudo quanto se pode é em realidade muito menos do que a finalidade propriamente dita do homem, digo em sentido ontológico, que neste processo de aceder a realidade do que estabelece como tal para tanto, o que seja dispor-se no mundo como fonte única do que necessita para sua sobrevivência, as sociedades humanas, em seus grupamentos mais ou menos organizados elaboram-se com estes pressupostos do que eu lhes tem parecido acertado, o que abole de antemão a possibilidade de que o indivíduo em lugar de sujeito possa se propor a alcançar quando o que lhe deveria ser direito é aquilo que se representa na metáfora marxiana da realidade e a necessidade de transformá-la em que adorno percebeu sua própria derrocada, no sentido de que nada

há que transformar senão por meio de uma filosofia da reflexão sobre a realidade que deve preceder a prática, ou a atividade, nesse sentido muito além de compreender, o que eu já não alcança, onde deveria se já ultrapassar do conteúdo sobre a forma. A forma naquilo que sendo os moldes onde se desenvolve o prodômico mal estar contemporâneo, e o conteúdo tende a relacionar-se com o transcendental no homem, como ser ontologicamente voltado para o saber, aquele saber do doxa mais próximo ao que contemporaneamente temos chamado de ciência. Epistemologicamente o que nos difere das variedades multiplurais do mundo animal me parece mais aquilo mesmo que sendo muito humano não pode ser não humano. Nesse sentido o que eu se mostra como fim, de acabamento, como em o fim das coisas, e não em finalidades do que se pode dizer sobre as características dos seres como entes, é pois borda tênue no mundo da episteme, diga-se o que se sabe do fim de algo que se não conhece como tendo em sua constituição o que seja muito ou tanto quanto possível um início?: e nesse sentido o que isso pode nos acrescentar para a compreensão do que esperamos ser a borda inicial da porta do lampadário do juízo do mundo dos homens, em sendo estes conhecedor e de alguma

coisa que não as ilusões de um mundo totêmico e imaginário, que sendo resultado de sua mente elaborada não passa de uma delusão incomunicável para os de sua própria espécie. (continuação em breve)

4.3 Consequinte

Lucas Selau

Um avião cortou o céu da cidade. Rasgando as nuvens. A criança, admirada, soltou a pipa. Esvoaçante. Sem rumo, a pipa se lançou contra os gansos migrantes. Debandaram, saindo de formação. Inácio assistiu um pousar. Sentado na varanda. O cigarro queimando suave. Dona Juana reclamava do cheiro. A vida toda reclamou. Foi até o quintal. Espantou o gato que comia os restos do lixo. O animal se esgueirou pela cerca. Andou pelo mato. Curioso. Um pequeno roedor sentiu o perigo. Escalou a árvore. Esbarrou um uma folha amarelada, capenga. Uma lufada de vento a levou embora. Livre no ar. Voou. Arrastada. Caiu sobre o espelho d'água do parque municipal. Só um na multidão percebeu a beleza de tudo. A folha agora úmida e flutuante. Sentado no banco. Uma bicicleta escorada ao seu lado. Comeu mais uma das pipocas. O cachorro chegou manso... Cara de fome, choro. Pidão. Levou embora uma das pipocas. Contente. Furou

a multidão de domingo. Seguiu em direção ao norte. Atravessou as ruas cheias. Quase atropelado por um Uno branco. O motorista ao telefone. Xingando alto. Praguejando o maldito cão.

_ Não amor. Não é você...

_ ...

_ Foi um maldito cachorro.

No outro lado da linha. Lucia chorava antes mesmo do xingamento. Não importava o maldito cão. Eles iam se divorciar de qualquer forma. Quando Ana entrou, logo foi incumbida da tarefa de buscar pão... Sabia o que estava acontecendo. Não seria mais aquela perfeita família. Saiu pela rua com os olhos marejados. Os trocados na mão. Um maltrapilho interrompeu a caminhada...

_ Um trocadinho minha flor, to morrendo de fome.

Com as moedas na mão, o maltrapilho achou um boteco. Jeremias não servia qualquer um. Mas servia mendigos. O frio de julho é triste. Um gole de cachaça. Foi o que deu o dinheiro. Aproveitando o embalo, Jeremias tomou um também. Logo o cliente mais próximo quis uma dose. Depois saiu, cambaleando. Entrou em um Chevette azul. Caindo aos pedaços. Comido pelo tempo. Porém, de primeira deu partida. Arrancou ziguezagueando a rua vazia das oito da noite. Um punk cortou sua frente. Ele

desvio achando o poste de luz mais próximo. Sendo arremessado contra o volante. O punk se aproximou. Olhou o cadáver. Sorriu. Depois observou o céu ébrio. Um avião rasgou as nuvens... Pensou em viajar. Talvez SP fosse mais divertida que Poa...

4.3 The story is set during a revolution. During the story, a character drinks something they haven't had in a while.

Hidden

Em mais uma noite quieta, sem que estrela alguma ousasse diluir a escuridão envolvendo o já desgastado abrigo para barcos inutilizado há anos por seu proprietário, tudo que se podia enxergar entre as tábuas com tinta descascadas era um pequeno ponto de luz amarelado, sumindo em intervalos iguais de tempo. Os moradores do vilarejo ao redor, ignorando a real fonte da luminosidade, preferiram atribuí-la a algum tipo de assombração ou ser sobrenatural, descartando a hipótese de checarem o abrigo. Por mais risível que a situação parecesse, o verdadeiro responsável não podia deixar de se sentir aliviado pela facilidade com que um evento tão simples causava temor nas pessoas;

caso contrário, ele perderia tanto seu esconderijo quanto sua vida.

Cobrindo mais uma vez a lamparina a querosene – um dos únicos pertences que conseguira manter da época em que não era considerado um fugitivo traidor – o homem trocou de posição, sentando-se encostado na madeira mofada das paredes do abrigo para barcos. Entrar no casebre não havia sido difícil, mas o lugar não era tão discreto e isolado o suficiente para que ele se sentisse seguro; por isso, a precaução de não deixar a luz muito forte ou aparente por muito tempo se tornou uma rotina quase mecânica nos dois dias que foram passados ali. Ainda que fosse arriscado, utilizar a lamparina era o único método de comunicação com os companheiros de batalha. Perseguidos por toda a área urbana, não restaram muitas opções aos revoltosos além de separarem-se e buscar abrigo em áreas ermas. Sabendo que não haveria a possibilidade de enviar cartas ou qualquer outra notificação escrita, o grupo combinou entre si sinais de luz baseados no código Morse, mas com modificações suficientes para que a mensagem não parecesse tão óbvia. Esta era a segunda razão para cobrir e descobrir a pequena fonte de luz, que sumia e aparecia entre murmúrios temerosos

misturados a orações feitas mais por costume que por fé real.

Desde que a revolta estourara o governo da pequena província ao sul do país tornou-se mais rígido e impiedoso que nunca, prendendo toda e qualquer pessoa suspeita de colaborar com o movimento criado por um grupo diminuto de desgostosos com a situação da maioria da população, assim como movidos também por uma série de motivos pessoais e não tão relacionados à paz geral – como vingança, por exemplo, ou rixas familiares contra alguém da elite. Mais uma vez a lamparina foi descoberta, enquanto o fugitivo no casebre de barcos ruminava possíveis planos de fuga que se transformavam em formas fantasiosas de executar sua vendeta; não importava, para ele, que metade da cidade estivesse amedrontada com a retaliação criada como reação às manifestações pouco pacíficas, desde que todos aqueles que destruíram suas chances de obter o cargo que mudaria sua vida completamente. O fugitivo sabia que havia outros meios para conseguir de volta o que lhe foi tirado, mas, quando viu na revolução a chance de causar a reviravolta, ainda que desnecessária, que tornaria subida mais dramática, não pensou duas vezes e tomou para si um dos papéis fundamentais do grupo de revoltosos, o que

terminou sendo um dos motivos pelos quais ele estava, no momento, lutando para ignorar o odor forte de plantas apodrecendo sob a camada rasa de água salgada que começava a invadir o chão esburacado do casebre.

O fluxo de pensamento do fugitivo foi interrompido pelo som de passos apressados esmagando a grama ao redor do esconderijo; a lamparina foi coberta mais uma vez, e uma tábua mais solta passou a ser a melhor opção de arma naquela hora. O homem se levantou cautelosamente, deixando seus olhos se acostumarem à escuridão que se apossou do casebre e se posicionando no canto mais coberto por sombras, o som de sua respiração ressoando em um dos ouvidos e o dos passos que se aproximavam, no outro.

Ninguém entrou, porém, e não pareceu que tentariam tão cedo. Tudo que aconteceu foi uma garrafa sendo rolada por uma fresta maior na parede, chegando logo aos pés descalços do fugitivo. Ele se agachou com cuidado, temeroso pela possibilidade de o recipiente de vidro ser, na realidade, uma bomba; não era, e ele se sentiu sorrir abertamente quando, ao retirar a rolha da garrafa, o aroma de vinho de qualidade tomou por completo o espaço minúsculo do abrigo para barcos. A impressão inicial sobre a bebida foi

seja a saída que você
espera do mundo:

Lê, escreve, faz arte?

Colabore com a gente.

guilhermeorestescanarim.canari@gmail.com

Alan Cichela
art.illustration.comics.life

(48)8835.1461

alan.cichela@gmail.com

alancichela.wordpress.com

